

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — Le défi de M. Khrouchtchev	1	R. P. A. TROUBNIKOFF. — L'influence soviétique parmi les Orthodoxes du Proche-Orient	9
La collectivisation des terres en Bulgarie	2	Chronique des faux	11
HENRI BRUGMANS. — Nouvelles réflexions sur l'emprise communiste	3	Les élections administratives italiennes	13
BRANKO LAZITCH. — Sur une bibliographie « scientifique »	5	La criminalité dans le Turkestan	16
Les effectifs du P.C.F. à la veille du XIV ^e Congrès	6	Remarques sur l'emprunt soviétique ..	17
LUCIEN LAURAT. — Les élections autrichiennes	7	Le plan soviétique d'exploitation des « terres vierges » a-t-il échoué ? ..	19
		La portée du désarmement soviétique.	21
		Bibliographie : <i>Destin de la Roumanie</i> , par Henri Prost	23

Le défi de M. Khrouchtchev

AU dîner offert aux dirigeants soviétiques, à l'ambassade de France par M. Guy Mollet, M. Khrouchtchev a prononcé un toast dont on a peu parlé, mais qui mérite de retenir l'attention.

On en était, nous dit M. Charles Ronsac à qui l'on doit la publication de ce toast (1), aux toasts mi-badins, mi-politiques qui sont de tradition, quand soudain, M. Khrouchtchev abandonna « sa jovialité pour prendre le masque du chef communiste » et il improvisa « en le martelant, un petit discours qu'il a fait traduire phrase par phrase ». Ce texte n'a pas été publié. Mais M. Ronsac en a reconstitué l'essentiel avant de quitter Moscou, et sa restitution, sans constituer la transcription littérale du discours contient les principales formules employées.

Voici comment parla Khrouchtchev :

« Nous sommes des communistes. Notre doctrine est le marxisme-léninisme. On voudrait aujourd'hui nous donner des conseils pour réformer notre système. Les travaillistes nous offrent leur aide. Où étaient-ils quand on voulait étrangler l'enfant russe ?

Vous avez voulu étrangler le petit enfant russe. Vous, les Français, les Anglais, les Américains et quelques autres. Vous l'avez obligé à utiliser ses bras et ses jambes. Ne vous plaignez pas qu'il ait acquis des muscles. Nous avons fait de ce pays un grand pays avec une industrie puissante, et nous lui avons donné l'arme atomique. C'est notre consolation.

Nous ne vous demandons pas de boire à ceux que nous consolons. Vous ne le feriez pas. Ne nous demandez pas de boire à ceux que nous ne voulons pas consoler. Mais il y a une chose dont nous sommes sûrs : le communisme triomphera partout dans le monde. Nous le croyons et nous le voulons. »

Pareils propos sont d'une incongruité incroyable et qui porte à se demander si M. Khrouchtchev n'a pas déjà fait les premiers pas dans la voie de ce déséquilibre mental qu'il vient de dénoncer en son ancien maître.

Incongrus, ils l'étaient ces propos, par le lieu même où ils étaient prononcés. M. Khrouchtchev, ce soir-là, était l'invité.

Incongrus, ils l'étaient par la personne à qui ils s'adressaient. Car M. Khrouchtchev parlait en homme de parti, sachant très bien qu'il avait devant lui, non le chef d'un parti, mais celui d'un gouvernement, auquel sa fonction même interdisait de répondre dans le même style.

Incongrus, ils l'étaient encore et par les mensonges de propagande qui s'y trouvaient avancés comme des vérités historiques, et par l'étonnante ingratitude dont témoignait le choix de l'épisode évoqué. A supposer que les Français, les Anglais, les Américains et quelques autres aient vraiment chercher

(1) *Franc-Tireur*, 22 mai 1956.

à étrangler l'enfant russe, M. Khrouchtchev aurait au moins pu se rappeler qu'il y a quinze ans ces mêmes peuples qu'il accuse ont aidé la Russie à sortir d'un abîme où Staline l'avait précipitée, après y avoir précipité les autres.

Cherchait-il à étrangler l'enfant russe devenu grand, cet homme d'Etat britannique qui faisait prévenir de l'attaque prochaine d'Hitler le despote soviétique qui, vingt-deux mois auparavant, avait odieusement dupé la Grande-Bretagne et la France ? Cherchait-il à l'étrangler, cet homme d'Etat américain qui entraîna son peuple dans la guerre en 1941 et qui envoya au peuple soviétique les armes, les munitions, les camions, les vivres qui lui permirent de tenir et de vaincre ? M. Khrouchtchev ferait bien de se souvenir que s'il peut aujourd'hui user d'insolence, c'est parce qu'entre 1941 et 1945, ceux qu'il accuse si grossièrement d'être des fauteurs de guerre toujours prêts à se précipiter sur la Russie empêchèrent Hitler de régler son compte à l'Union Soviétique.

Quant à l'intervention alliée des années vingt, dont on nous bat les oreilles, M. Khrouchtchev n'en connaîtrait-il par hasard l'histoire que dans la version stalinienne ? Ignore-t-il que les forces d'intervention auxquelles eurent à faire face les révolutionnaires n'ont jamais comporté que d'insignifiants effectifs ? La seule formation qui eût quelque importance était la légion tchèque : elle comptait plus de 50.000 hommes : c'étaient d'anciens prisonniers de guerre de l'armée russe qui voulaient reprendre la lutte contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Oui, il y eut un débarquement britannique à Arkhangelsk, un débarquement français à Odessa. Mais le corps expéditionnaire français — qui demeura à Odessa de décembre 1918 au mois d'avril 1919 — était fort de 1.800 hommes, et le corps britannique ne valait pas beaucoup mieux.

Quoi qu'il ait appris ou quoi que feigne de croire

LA COLLECTIVISATION DES TERRES EN BULGARIE

DEPUIS le début de l'année, plus de 282.000 fermiers ont adhéré aux kolkhozes, avec 800.000 hectares de terres; ainsi, environ 77 % des feux et plus de 75 % des terres sont déjà collectivisés... (Extrait du communiqué de la Direction Centrale des Statistiques du Conseil des Ministres : « Résultats de l'exécution du Plan d'Etat pour le développement de l'Economie nationale, obtenus au cours du premier trimestre 1956 », *Rabotnitchésko Délo* du 27 avril 1956.)

La collectivisation des terres en Bulgarie avait été arrêtée en septembre 1951 pour permettre la stabilisation des kolkhozes — au nombre de 2.734, avec 628.000 feux et 210.000 hectares de terres (respectivement 53 % et 48 %).

Au cours de 1955 ont été formées 47 nouvelles coopératives agricoles. D'autre part, 28.000 fermiers avec 95.000 hectares de terres ont donné leur adhésion aux kolkhozes (*Zémédelsko Znamé*, 14-1-1956).

La « nouvelle » politique n'a amené aucun changement dans la volonté des dirigeants de l'U.R.S.S. et des démocraties populaires de faire disparaître les dernières traces de l'économie libre.

La presse bulgare omet de dire par quels procédés staliniens 282.000 fermiers ont été amenés à « adhérer » aux kolkhozes en moins de quatre mois.

M. Khrouchtchev, il n'y eut jamais de volonté ferme, ni cohérente d'intervention de la part des gouvernements de Paris et de Londres. Et s'il n'y en eut pas, on le doit pour une large part à l'action des socialistes occidentaux. Où étaient les travaillistes quand on voulait étrangler l'enfant russe ? Ils menaient tout simplement campagne contre les velléités interventionnistes de leur gouvernement, et Bevin, qui déjà animait les syndicats des dockers britanniques, organisait des grèves pour empêcher l'embarquement du matériel de guerre à destination de la Russie.

D'intervention, il n'y en eut donc pas de véritable ; les peuples étaient fatigués de se battre et les militants socialistes, comme ceux des syndicats, s'imaginaient encore que l'aube de la liberté se levait en Russie. Mais si intervention il y avait eu, croit-on qu'elle eût été un crime contre le droit des gens ? Et ne serait-ce pas plutôt l'abstention à laquelle les Occidentaux se résignèrent qui, finalement, fut une lourde faute ? Le gouvernement tsariste, qui s'effondra en février 1917 sous le poids d'une guerre trop lourde pour lui, avait fait alliance avec la France. Et les gouvernements qui lui succédèrent entendaient rester fidèles à cette alliance dans la mesure de leurs moyens. Est-ce que les gouvernements alliés n'étaient pas autorisés à traiter en ennemi la poignée de révolutionnaires qui, en octobre 1917, s'empara du pouvoir par la force, dispersa, par la force encore, l'Assemblée nationale régulièrement élue après leur putsch parce que leurs partisans y étaient en minorité, signa avec l'Allemagne une paix séparée et s'employa à provoquer la révolution et la guerre civile dans toutes les nations de l'Occident ? Car, ce petit enfant russe, ou, pour mieux dire, ce petit enfant soviétique que M. Khrouchtchev revêt de la robe de l'innocence, il avait déjà assez de muscles et de bras pour donner à la France, à la Grande-Bretagne, à tous les alliés coalisés avec la Russie contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, le plus terrible des coups de poignard dans le dos, à Brest-Litovsk. En vérité, le petit enfant soviétique est venu au monde sous le signe de la déloyauté, de l'infidélité aux alliances et de la guerre contre l'Occident. L'adulte est digne de l'enfant.

M. Khrouchtchev veut le triomphe du communisme dans le monde. Il le veut. Il y travaille et, pour cela, il a ce qu'il faut. Avec quelle insolence il fait sonner sa bombe atomique comme d'autres autrefois faisaient sonner leur sabre ! De cette bombe, il avait menacé déjà ses hôtes britanniques, et il a menacé à leur tour ses hôtes français. C'est sa manière à lui de comprendre la coexistence pacifique. Au demeurant, pourquoi se fût-il gêné ? Staline, jadis, demandait en raillant de combien de divisions disposait le Pape. M. Khrouchtchev n'avait devant lui à l'ambassade de France à Moscou que le chef du gouvernement d'un pays qui ne possède pas de bombe atomique. Ce sont gens à qui l'on peut marquer son dédain.

M. Khrouchtchev a levé son verre au triomphe du communisme, c'est-à-dire à la défaite de ceux à qui il s'adressait et dont il était l'hôte. Il comprendra donc que les Français, qui n'éprouvent aucune animosité à l'égard des peuples de Russie et qui, d'ailleurs, ont sur les mains, incontestablement, moins de sang russe que M. Khrouchtchev, ses compagnons et ses maîtres, lèvent symboliquement leur verre à la libération des peuples russes.

Claude HARMEL.

Nouvelles réflexions sur l'emprise communiste

DANS UN précédent article, publié ici même, nous nous étions efforcés de voir plus clair dans la psychologie de ceux qui, surtout parmi les intellectuels, « ne sont pas communistes, mais... ». De ceux qui n'appartiennent pas au P.C., mais se croiraient déshonorés s'ils étaient à cent pour cent en faveur d'une idée que réprovent les communistes. De ceux qui (sans le savoir) sont entrés dans le système bolchevik, mais hésitent à aller jusqu'au bout, en souffrant ainsi d'un complexe de culpabilité.

Cas de morbidité psycho-politique, que nous avons voulu expliquer partiellement par l'ignorance et partiellement par la peur d'être du « mauvais » côté, du côté perdant. En effet, nombreux sont les « grands intellectuels » qui imaginent que le communisme est une sorte de socialisme d'extrême-gauche ami de la justice, sinon de la liberté. Et nombreux sont les idéalistes opportunistes (qu'on excuse cet accouplement paradoxal) pour qui la voix de la « nécessité historique » est plus forte que la clameur des peuples opprimés.

A la suite de cet article, nous avons reçu de M. Daniel Halévy, une lettre qui nous incite à compléter notre analyse, laquelle, du reste, n'avait pas l'ambition d'être exhaustive. Car il est vrai que les deux facteurs indiqués ne suffisent point : Ils ne pourraient même pas jouer s'il n'en existait un troisième : la *grande mauvaise conscience des bien-pensants*.

On pourrait écrire l'histoire de la mauvaise conscience humaine et son rôle dans les révolutions européennes. Les prélats mariés, « nicolaïtes », du XI^e siècle avaient beau se révolter contre Grégoire VII et le mouvement réformateur — au fond d'eux-mêmes, ils savaient que la vraie morale ecclésiastique les condamnait.

Et, pour passer de l'histoire religieuse à l'histoire politique, le comportement de Louis XVI s'explique par l'indécision d'un homme qui, infiniment moins « tyrannique » que Louis XIV, ne savait plus bien s'il avait le droit d'user, pour régner, de tous les moyens du pouvoir.

Or, à leur tour, nos intellectuels « de gauche » ont mauvaise conscience. C'est par là qu'ils donnent prise au communisme, et il ne leur vient même pas à l'idée qu'ils pourraient avoir tort d'avoir mauvaise conscience, surtout devant le communisme. Et pourtant là est toute la question.

*

Au cours du XIX^e siècle, l'intellectuel « avancé » a appris à penser le problème politique et social en termes d'*oppositions*, qu'il fût révolutionnaire ou qu'il fût réformiste. Au lieu de chercher une place confortable à la table des puissants du jour, il disait « non ». Il disait « non », parce qu'il voulait être peuple, rester avec le peuple, dépositaire de l'idéal. Certes, la majorité des intellectuels dont les sympathies allaient au peuple, à la Révolution, n'a pas vécu dans la misère afin de mieux avoir son idéal. Il en va de même de presque tous ceux du XX^e siècle. Dans leur vie quotidienne, ils ont fait la paix avec le régime qu'ils condamnent toujours de la parole ou de la plume, qu'ils condamnent toujours en pensée. Mais cette contradiction leur pèse, leur donne mauvaise conscience, et les fait incliner vers le parti communiste qui incarne la révolution (et qui ne demande pas aux intellectuels, pour le service révolutionnaire, de renoncer à la quiétude de l'existence matérielle).

Le communisme exploite ce complexe à merveille. Il l'entretient, il le cultive, comme on cultive des microbes, sans guérir la maladie. Il ne demande pas aux intellectuels de le rejoindre en foule. Il ne leur réclame pas non plus de renoncer aux médiocres délices de la Capoue bourgeoise. Il tient à avoir ses agents de démoralisation dans la place ennemie, mais il rejette énergiquement de ses rangs ceux qui pourraient y introduire un ferment de discussion et d'esprit critique. Même les mieux disciplinés des intellectuels — il le sait — peuvent un jour s'en prendre aux fétiches, avant qu'on ne le leur demande. Mieux vaut avoir des médiocres, des esprits de pure exécution (dans tous les sens du terme), et autour d'eux : un halo de sympathie inquiète, timide, peureuse.

Bref, il n'est pas vrai du tout que les étudiants qui combattaient sur les barricades de 1848 trouvent aujourd'hui leurs successeurs légitimes dans les philo-communistes du Quartier Latin, car la démocratie militante du XIX^e siècle comptait sur la pensée libre, alors que le P.C. impose la plus rigoureuse des disciplines spirituelles.

Il préfère les utiliser du dehors, comme facteurs de désintégration. Mais demeurant ainsi dans leur ensemble à l'extérieur du parti, nos mandarins de gauche continuent à rêver « peuple », « justice », « progrès », « révolutions... » et imaginent que tout cela est incarné par le communisme, n'en ont que plus d'ardeur et de zèle en faveur de ce parti dont ils sortiraient ou qu'ils ruineraient bientôt s'ils y entraient en nombre.

Le Parti ne veut pas d'eux? Ils veulent de lui! Et ils le serviront, comme les francs-tireurs servent l'armée régulière. Plus *l'Humanité* est dure envers M. Sartre plus celui-ci et ses compagnons signeront de manifestes. Ils continueront à le faire, tant qu'ils n'auront pas compris que, depuis le XIX^e siècle, la situation a changé du tout au tout, et que servir le peuple, la justice et le progrès n'est possible que dans la mesure où l'on aura *préalablement* et *totalemment* rejeté le communisme.

Quant à la « révolution », la plus grande que puisse espérer un homme de liberté, c'est celle qui mobilisera les masses contre le despotisme totalitaire..., révolution dont l'immense révolte du 17 juin 1953 à Berlin, n'a été que le prélude.

Mais, rejeter une fois pour toutes le communisme, n'est-ce pas se solidariser avec un régime qui est responsable de... (suit une liste des griefs, dont beaucoup sont incontestablement justifiés)? Nous répondons que oui, en effet, cette option anticommuniste implique un acte de solidarité

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

avec le régime actuel... non point avec tout ce qu'il fait ou permet, mais avec certains de ses principes fondamentaux et avec certaines de ses pratiques fondamentales.

Quels principes et quelles pratiques?

Nous pourrions maintenant nous lancer dans un exposé détaillé de doctrine. Nous préférons cependant une méthode plus directe, en invitant nos lecteurs à venir avec nous à Berlin, où les deux mondes peuvent se comparer, puisqu'ils s'étendent des deux côtés d'une barrière de secteur, à l'intérieur de la même ville. Voyons concrètement si le communisme constitue en effet, le progrès, la justice, etc.

Que constatez-vous dans le secteur soviétique? Une *grisaille*. Des êtres humains qui ne sont peut-être pas désespérés, mais soucieux, pauvres et... un mot anglais nous vient aux lèvres : « *Shabby* », « miteux ». En plus : une méthode de reconstruction totalement différente de Berlin-Ouest, et qui consiste à s'occuper d'abord des grands buildings officiels (l'ambassade de l'U.R.S.S., pompeuse et laide) et ensuite, du logement collectif réservé aux citoyens « sûrs » (la Stalin-Allee, qui changera peut-être bientôt de nom). Le volume total de la reconstruction est à peu près le tiers de l'effort fait à Berlin-Ouest, si bien que le « peuple », sous le marteau et la faucille, est particulièrement mal logé.

Au-dessus de tout cela : une propagande délirante, drapeaux, calicots, slogans, parades — une

LA 2^e SESSION DU C. C. DES JEUNESSES COMMUNISTES D'ALLEMAGNE SOVIÉTIQUE

CE n'est que maintenant que l'on apprend quelques détails intéressants sur la deuxième session du comité central de la F.D.J. (Jeunesses communistes comptant environ 3.000.000 d'inscrits) qui s'est tenu les 3 et 4 février 1956, à Berlin-Est.

Sous la présidence du premier secrétaire de la F.D.J., Karl Namokel, les débats se déroulèrent en présence du secrétaire du comité central de la S.E.D. (Parti communiste), Karl Schirdewan, et du ministre de l'éducation nationale, Fritz Lange.

Ce fut le rapport d'ensemble, présenté par Karl Namokel, qui contient trois éléments fort instructifs :

1. L'influence de la F.D.J. est, malgré tous les efforts, négligeable sur les adolescents âgés de 18 à 25 ans ;
2. La pénétration de la F.D.J. dans les milieux ruraux est faible ;
3. Les cadres de la F.D.J. font preuve d'un vieillissement et d'une stérile bureaucratisation inquiétants.

C'est le premier point qui attirera surtout notre attention : selon l'aveu même des dirigeants communistes, l'emprise doctrinaire est la plus faible, précisément sur les classes qui sont appelées à fournir le gros de l'armée « nationale » est-allemande. Ce phénomène a été depuis longtemps signalé par les autorités fédérales qui constatent que plus de 50 % des fugitifs est-allemands se composent de jeunes gens de 18 à 25 ans...

fausse façade dont l'optimisme énergique n'a aucun rapport avec la réalité des existences.

« Amitié! »... Mais les gens s'évitent. « Normes remplies ou dépassées! » Mais les chiffres produits par les instances officielles mêmes montrent combien l'Allemagne Orientale est en perte de vitesse par rapport à l'Ouest. « Bonheur Populaire! »... Mais la D.D.R. est le seul pays dont la population diminue, en raison d'une hémorragie quotidienne de 500 fugitifs, qui quittent « la zone » par dégoût.

Or, devant les faits, aucune hésitation n'est permise. Certes, nous ne défendons pas tout ce qui se passe et se fait à l'Occident, loin de là. Mais il est impossible, en repassant la frontière entre les secteurs, de ne pas pousser un immense soupir de soulagement. Du régime de la peur et de l'ennui, on passe dans un monde qui a ses tares, sans doute, mais vit d'une vie normale et naturelle, avec infiniment moins de crispation.

Est-ce là une réaction de « bourgeois » qui retrouve sa presse « libre » et son confort matériel? Mais il ne s'agit pas d'impressions réflexes, de réactions de la sensibilité. Les bureaux d'études de la Fédération Syndicale allemande ont comparé très soigneusement la situation — matérielle, donc palpable — faite aux ouvriers des deux côtés de la barricade... Or, les résultats de leurs travaux interdisent de dire que si les conditions morales, intellectuelles, nerveuses, sont lamentables, elles sont compensées par de meilleurs salaires, des conditions de travail supérieures à ce que l'Occident offre aux « masses »?

Voici une longue série de statistiques (1) qui embrasse des métiers aussi différents que l'industrie électrique, bâtiment, menuiserie, typographie, couture, boulangerie et brasserie, etc. Dans aucune de ces branches, le salaire nominal ne dépasse ou n'égale en zone soviétique celui de l'ouvrier en République Fédérale. Quant au salaire réel, il est encore très sensiblement inférieur. Toutefois, une remarque doit être faite : alors que la base des salaires minimum est plus élevée à l'Ouest qu'à l'Est, les ouvriers de choc de la D.D.R. gagnent parfois des salaires assez impressionnants.

Mais est-ce à cela que rêvent les électeurs communistes en Occident?

Les intellectuels qui, obéissant à un vieux réflexe gauchiste, pensent qu'il faut dire « non » à l'Occident et accorder au moins un préjugé favorable à l'empire rouge se trompent de date, de siècle, d'univers, de réalité.

Que les imperfections de nos démocraties leur donnent mauvaise conscience et ne leur laissent pas l'esprit en repos, on ne pourrait ni s'en étonner ni s'en inquiéter, car toute réforme jaillit toujours d'un débat de conscience, d'un refus de l'inacceptable. La démocratie, régime perfectible par définition (« le plus mauvais système politique, à l'exception de tous les autres », disait Churchill) a besoin d'inquiétude, d'angoisse, d'insatisfaction créatrice. Mais que les vertus de l'homme libre nous inspirent, au lieu de nous paralyser. Et que, surtout, elles ne forment pas un prétexte pour regarder avec indulgence un régime totalitaire, qui, jusqu'à nouvel ordre, n'a créé autre chose que la peur, et la médiocrité — sinon la misère — sociale.

HENRI BRUGMANS
Recteur du Collège d'Europe à Bruges.

(1) Cf. *Denkschrift zur sozialen Situation in Ost- und West-Berlin*, ouvrage collectif composé selon les données recueillies par des ouvriers des deux secteurs et élaboré par Rudolph Henschel, directeur de la section « Economie et Politique des Tarifs », du *Deutscher Gewerkschaftsbund*, Fédération de Berlin (édité par la Centrale syndicale berlinoise; préface du président Scharnowski).

Sur une bibliographie "scientifique"

LA *Revue Française de Science politique* a publié, dans sa livraison du premier trimestre 1956, une étude sur l'« *Evolution récente de l'U.R.S.S. : état des travaux* », due à MM. B. Apremont et S. Schram. C'est une longue bibliographie que ses auteurs ont voulu, non pas exhaustive, mais suffisamment complète pour donner au lecteur un aperçu exact des travaux poursuivis sur l'Union soviétique depuis la seconde guerre mondiale, en France, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne. L'idée de cette publication était excellente : il a, jusqu'à présent, été fait trop peu de choses dans le cadre de l'Université sur le plan des études soviétiques pour qu'on ne se félicite pas de tout effort fait pour combler cette déplorable et, bientôt, funeste lacune.

Il n'en faut que regretter d'autant plus non pas tant l'insuffisance ou la médiocrité de ce travail que l'esprit qui a présidé à sa rédaction, et qui, responsable pour une part des erreurs ou des oublis qu'on y déplore, a surtout le tort de lui donner un caractère partial.

Nous ne savons rien de l'orientation intellectuelle ou politique des auteurs (ce qui, normalement, ne devrait pas entrer en ligne de compte), mais, à ne les juger qu'à travers cette bibliographie, on jurerait qu'ils n'ont pas eu d'autres préoccupations — au moins l'un d'eux — que de détourner l'intérêt des ouvrages qui sont sévères pour l'U.R.S.S. au profit de ceux qui témoignent à son égard de bonnes intentions, fussent-ils d'une qualité au-dessous du médiocre.

C'est dans la partie de cette bibliographie qu'on nous dit être due au seul M. Schram que cette méthode se déploie dans toute sa beauté. Tout ouvrage dont les conclusions sont défavorables au régime soviétique est ou condamné ou présenté avec des réserves. Au mieux, on appelle sur lui l'attention critique du lecteur. Au contraire, à quelques exceptions près, tout livre dont l'auteur est crypto-communiste, complaisant au communisme ou dupe du communisme, est déclaré bon et recommandé à l'attention du lecteur. Et pour parfaire son procédé, M. Schram signale chaque fois qu'il en a l'occasion les sentiments défavorables à l'U.R.S.S. de certains de ses auteurs, mais il se garde bien de noter le pro-soviétisme des autres. Ainsi, le lecteur non averti est induit à croire que tous les auteurs dont on ne croit pas utile de signaler les opinions sont parfaitement objectifs. C'est tout juste si, dans quelques cas, M. Schram signale qu'en dépit d'une certaine naïveté ou de conjectures aventureuses, ils méritent d'être lus.

Voici quelques exemples de la méthode de M. Schram.

M. Schram parle des mémoires de guerre dus à des diplomates. Il cite deux livres : celui de Joseph Davies, tissu de stupidités et d'ignominies (les procès de Moscou y sont justifiés!) fabriqué à l'époque où il fallait défendre à tout prix la politique rooseveltienne, et celui du ministre roumain G. Gafenco, écrit et publié à la fin de la guerre dans un pays neutre, la Suisse, livre exact dans l'exposé des faits et modéré dans les jugements. M. Schram écrit : « *Parmi les mémoires américains, il faut citer ceux de l'ancien ambassadeur à Moscou, Joseph Davies dont la traduction française a paru en 1944. Malgré quelques jugements un peu naïfs, dus au manque de connaissance des choses soviétiques, ce témoignage est l'un des plus solides et des plus détaillés que nous possédions sur la période. Mentionnons enfin les souvenirs de Gafenco sur les*

débuts de la guerre à l'Est, à lire cependant avec un esprit critique. »

Second exemple : M. Schram cite l'ouvrage devenu classique d'A. Rossi : « *Deux ans d'alliance germano-soviétique* », écrit avec tous les scrupules d'un véritable historien, et la réplique de deux agrégés communistes, J. Bouvier et J. Gacon, conçue dans la meilleure manière de l'historiographie stalinienne (voir le discours de Mikoyan au XX^e Congrès). Pour M. Schram, les deux livres se valent, les auteurs doivent être renvoyés dos à dos, car, ose-t-il écrire, sans apporter l'ombre d'une preuve, A. Rossi « *présente finalement une version des événements aussi tendancieuse que celle de ses adversaires* ».

Parmi les auteurs contre lesquels le lecteur est mis en garde, citons David Dallin, auteur de nombreux ouvrages sur l'Union soviétique, publiés par l'Université de Yale, Gleb Struvé, auteur d'une histoire de la littérature russe, Solomon Schwarz, sans aucun doute le meilleur connaisseur en Occident des problèmes sociaux de l'U.R.S.S., ainsi que W. Gurian, ancien professeur à l'Université américaine de Notre-Dame, dont les ouvrages sur la Russie soviétique font autorité. M. Schram l'exécute à deux reprises : son livre sur le bolchevisme « *est basé* (M. Schram veut dire fondé) *sur des sources* (mais on ne fonde guère plus sur des sources qu'on ne base sur elles) *secondaires et n'apporte pas grand-chose de nouveau* » ; son livre sur l'impérialisme soviétique « *ne s'élève guère au-dessus du niveau d'un pamphlet* ». Remarquons au passage que M. Schram ne mentionne que deux ouvrages sur l'impérialisme soviétique et qu'il les traite tous les deux de pamphlets, ce qui, presque, revient à suggérer que la notion d'un impérialisme soviétique n'a jamais été prise au sérieux que par des propagandistes et des pamphlétaires.

A l'inverse, ni le professeur Carr — garant de l'authenticité du faux Litvinov — ni le dernier cahier de la *Nef* — qui, à deux ou trois exceptions près, est ce que l'on devine — ni A. Werth (« excellent connaisseur de la Russie », Schram *dixit*), ni Deutscher ne font l'objet de la moindre réserve, bien au contraire.

Pour ce qui est des biographies des chefs soviétiques, M. Schram n'en a trouvé que trois à recommander aux spécialistes de la science politique. Citons encore, car c'est vraiment trop beau :

« *Parmi les biographies de Staline, la meilleure est sans doute celle d'Isaac Deutscher. Celle d'Yves Delbars contient beaucoup de renseignements, dont les sources ne sont pas toujours indiquées, mais elle est très superficielle dans ses interprétations. Quant à l'ouvrage de Kalinov sur les maréchaux soviétiques, il comporte des traits piquants qui sonnent vrai, mais il serait difficile d'établir définitivement son authenticité.* »

Ainsi, ce prétendu spécialiste des questions soviétiques ignore que derrière le prétendu Kalinov se cache un faux du sieur Grégoire Besedovski, cent fois démasqué. Il est assez peu au courant de la biographie stalinienne pour ne pas s'être rendu compte que le livre d'Y. Delbars est un roman-feuilleton où l'on voit Lénine et Staline converser devant la Tour Eiffel et Staline chanter à la « Rotonde », alors que Staline n'est jamais venu à Paris.

Quant à Isaac Deutscher, bien entendu, c'est le grand homme. Sa biographie de Staline est la meilleure, et son livre, « *La Russie après Staline* », est tout spécialement signalée, car « elle

foisonne d'idées intéressantes ». Ne répétons pas ce que nous avons déjà écrit ici-même (voir *Est & Ouest*, 16-30 avril 1956, « Un singulier « expert » en questions soviétiques »). Mais nous nous permettons de renvoyer M. Schram à l'article qu'a consacré audit ouvrage de l'inventif et peu scrupuleux M. Deutscher l'un des membres du Comité de rédaction de la *Revue française de Science politique*, M. Raymond Aron.

Faut-il évoquer les oublis, non moins parlants, de M. Schram? Est-ce qu'il ne connaîtrait aucun ouvrage sérieux sur le système des aveux et sur les procès de Moscou? Ou penserait-il que c'est là un sujet peu digne de retenir l'attention d'un savant? Et personne ne s'est-il soucié, par exem-

ple, de la façon dont la Russie soviétique est devenue un empire despotique totalitaire? Pas même M. L. Schapiro, dont le livre sur les origines de l'autocratie en U.R.S.S. nous paraissait pourtant une œuvre fondamentale?

Que l'érudition de M. Schram ait des lacunes, c'est parfaitement normal. Que son jugement ne soit pas très sûr, ou qu'il ait des partis-pris, passe encore. Mais son travail traduit une volonté de déformation systématique qui, consciemment ou non, obéit à des préoccupations politiques. Et ce travail paraît dans la *Revue française de Science politique*! On est peiné de voir pareille marchandise naviguer sous le couvert de ce pavillon.

BRANKO LAZITCH.

Les effectifs du P. C. F. à la veille du XIV^e Congrès

LORS du XIII^e Congrès du P.C.F. (Ivry, 3-7 juin 1954), M. Marcel Servin avait fait savoir qu'« au 21 mai 1954, l'administration centrale du Parti avait délivré 506.250 cartes et 2.636.000 timbres ».

Que signifiaient ces nombres? M. Servin, en les rendant publics, voulait faire croire qu'ils mesuraient les effectifs du Parti. En vérité, la délivrance des cartes aux fédérations et aux sections par l'administration centrale ne signifie nullement que ces cartes soient toutes placées. Or, c'est seulement le nombre des cartes placées qui correspond aux effectifs réels du Parti. Pourquoi le secrétaire à l'organisation du P.C.F. ne l'a-t-il pas donné? Il aurait pu produire une excuse : même dans un Parti aussi bien organisé que le P.C.F., le retour des volets que l'on détache des cartes placées pour les envoyer à la trésorerie générale s'effectue avec lenteur, et l'on peut admettre qu'en mai il soit encore impossible au secrétariat de savoir ce que seront exactement les effectifs de l'année. A la vérité, cette difficulté, est facile à tourner, quand on le veut. Il suffisait à M. Servin de donner les effectifs exacts du Parti pour l'année 1953, dont les comptes devaient être clos depuis longtemps en mai 1954. On se serait même contenté des chiffres de 1952. Mais M. Servin, suivant la règle observée scrupuleusement depuis 1947, a fait là-dessus le silence le plus complet. Il n'a pas voulu donner de nombres réels.

En ira-t-il autrement lors du prochain Congrès? Vraisemblablement non. Dans *France-Nouvelle*, M. Servin a écrit le 21 avril 1956, qu'au 15 avril (1956), 40.000 adhésions nouvelles avaient été enregistrées par le Comité central, dont 10.000 depuis le XX^e Congrès du P.C. de l'Union soviétique. A la même date, le secrétariat avait enregistré la formation de 934 cellules nouvelles, dont 217 cellules d'entreprises.

Il n'existe évidemment aucun moyen de vérifier si le P.C.F. a reçu vraiment 40.000 adhésions (nombre arrondi?) du 1^{er} janvier au 15 avril 1956. Admettons-le toutefois. Cela ne veut pas dire que le P.C.F. compte pour autant 40.000 adhérents de plus. Il faudrait savoir combien d'adhérents n'ont pas repris leurs cartes pour savoir si les effectifs communistes ont diminué ou se sont accrus. M. Servin lui-même écrit que des dizaines (!) de fédérations ont dépassé leurs effectifs de la fin de 1955 (il cite Seine-Sud, Seine-Nord-Est, Finistère, Haute-Marne, Loir-et-Cher — y en a-t-il d'autres?), mais il insiste sur « la

nécessité de suivre de très près l'état réel des effectifs des cellules afin de ne pas perdre partiellement d'un côté ce que nous gagnons de l'autre... Une grosse section de Seine-Sud, qui a dépassé ses effectifs de l'an dernier, n'en compte pas moins encore plus d'une centaine de camarades qui, membres du parti en 1955, n'ont pas leur carte de 1956. »

Les 40.000 adhésions nouvelles — si 40.000 elles sont — ne représentent donc pas un accroissement égal des forces numériques du P.C. Elles sont compensées par des pertes. En partie? En entier? Les pertes dépassent-elles les gains? D'après M. Servin, la compensation est seulement partielle. S'il s'agissait du secrétaire d'un autre parti, on serait porté à lui faire confiance, car nul n'est mieux placé que lui pour le savoir. Le mieux est d'enregistrer ses affirmations et d'attendre les indications qui pourraient venir les confirmer ou les infirmer.

Peut-être faut-il retenir à ce titre les allusions qu'a faites Thorez aux forces du Parti, le 9 mai 1956, dans son rapport devant le Comité central (publié dans *l'Humanité* du 12 mai 1956). « Nous avons maintenant 40.000 adhérents de plus que l'an dernier à pareille époque », y lit-on, ce qui à la fois confirme le nombre produit par M. Servin, et lui donne une autre portée, puisqu'il s'agit cette fois, non plus d'adhésions nouvelles, mais d'adhérents supplémentaires. Et plus loin : « Regardons l'histoire de notre propre Parti : quand il passe des 30.000 adhérents de 1934 à 430.000 membres, avec l'influence qu'il a, ... ce n'est pas parce qu'il a escroqué la confiance des travailleurs. »

Si l'on comprend bien cette phrase, le P.C. aurait eu, en mai 1956, selon M. Thorez, 430.000 membres. Cartes placées? Cartes délivrées par la trésorerie? Aucune précision n'est fournie. Ce n'est donc que de façon très hypothétique qu'on peut rapprocher ce nombre de celui que M. Servin avait fourni deux ans plus tôt, à un mois près. Faut-il croire que la différence entre les 506.250 cartes dont il faisait état et les 430.000 membres dont vient de parler M. Thorez — soit 76.250 — marque la chute des effectifs officiels du P.C. depuis le printemps de 1954? Les pertes seraient de l'ordre de 15 %.

(Voir sur l'évolution des effectifs du P.C.F. depuis 1921, l'étude publiée dans le numéro spécial du B.E.I.P.I. sur *Le communisme en France*, 1^{er}-15 mars 1955, n° 126.)

Les élections autrichiennes

LES élections autrichiennes du 13 mai dernier ont confirmé, dans l'ensemble, les pronostics formulés dès le début de la campagne électorale : populistes et socialistes se sont partagé les dépouilles des deux partis « nationalistes étrangers » dont l'un représentait directement Moscou et dont l'autre — les anciens « indépendants » se présentant cette fois-ci sous une étiquette libérale — dissimulait à peine sa nostalgie de l'*anschluss*, tout en marquant par-dessus le marché une sympathie certaine pour les pangermanistes *neutralistes* de la République de Bonn. Imperméables au pangermanisme tout court, les Autrichiens le sont encore davantage à un pangermanisme qui louche vers l'Est. Entre 1919 et 1933, l'élément pangermaniste représentait, selon les fluctuations de la politique européenne, entre 10 et 15 % du corps électoral; il est tombé à

6,5 % le 13 mai dernier. La part des deux partis nationalistes étrangers réunis dans les suffrages exprimés n'est plus que de 10,9 % contre 16,3 % en 1953.

Les populistes (ex-chrétiens sociaux) ont gagné 218.000 voix, les socialistes près de 55.000. Ce partage assez inégal des voix enlevées aux perdants par les deux grands partis de la coalition gouvernementale ne nous intéresse pas dans le cadre des objectifs que s'est fixés notre revue. Ce qui, par contre, mérite d'être examiné de près, c'est la répartition des voix communistes après le départ de l'occupant soviétique et l'influence que les moscovitaires ont conservée, après ce départ, sur la classe ouvrière autrichienne. Avant de procéder à cet examen, donnons tout d'abord les résultats d'ensemble :

	1953	1956	Gains ou pertes	
Populistes	1.781.777	2.000.068	+ 218.291	+ 12,2 %
Socialistes	1.818.517	1.873.250	+ 54.733	+ 2,9 %
Pangermanistes	472.866	283.713	- 189.153	- 40,0 %
Communistes	228.159	192.432	- 35.727	- 15,7 %

La part des populistes passe de 41,3 % à 46,0 %, celle des socialistes de 42,1 % à 43,0 %, celle des pangermanistes tombe de 11,0 % à 6,5 %, et celle des communistes de 5,3 % à 4,4 %. Si les pertes communistes semblent relativement faibles, c'est qu'il ne leur restait vraiment plus grand-chose à perdre.

Résultats par zones

La question qui suscite le plus d'intérêt est celle de savoir comment se répartissent les pertes communistes entre la zone d'occupation sovié-

tique et le reste de l'Autriche, et dans quelle mesure la fin du terrorisme communiste a profité au Parti socialiste. Comme les suffrages ci-devant communistes ne se sont guère reportés sur le Parti populiste, nous ne confrontons, dans les tableaux qui suivent, que les voix socialistes et communistes, en faisant abstraction des deux autres partis. Nous divisons l'Autriche en trois secteurs : la ville de Vienne (qui mérite un examen à part), l'Autriche occidentale et l'Autriche ex-soviétique (1). On constatera, entre ces trois secteurs, des différences sensibles.

	1953	1956	Gains ou pertes	
Autriche ex-soviétique :				
Socialistes	461.649	469.857	+ 8.208	+ 1,8 %
Communistes	63.272	39.805	- 23.467	- 37,1 %
Rapport entre socialistes et communistes	7 à 1	12 à 1		
Autriche occidentale :				
Socialistes	766.336	840.700	+ 74.364	+ 9,7 %
Communistes	70.949	56.041	- 14.908	- 21,0 %
Rapport entre socialistes et communistes	11 à 1	15 à 1		
Vienne :				
Socialistes	590.532	562.693	- 27.839	- 4,7 %
Communistes	93.938	96.586	+ 2.648	+ 2,8 %
Rapport entre socialistes et communistes	6,3 à 1	5,8 à 1		
Rapport socialistes-communistes dans toute l'Autriche	8 à 1	10 à 1		

On constate tout d'abord que les pertes communistes sont beaucoup plus fortes, tant en pourcentages qu'en chiffres absolus, dans la zone ex-soviétique, ce qui est naturel. C'est en Autriche orientale que les communistes avaient pu exercer, grâce aux autorités soviétiques, une influence dont ils sont maintenant privés. Mais ce qui frappe, c'est qu'en Autriche orientale, les gains socialistes sont minimes et ne représentent que

le tiers des suffrages perdus par les communistes, tandis qu'en Autriche occidentale (où les communistes n'avaient plus beaucoup de voix à perdre), les gains socialistes s'élèvent au quintuple des pertes communistes. D'où cette conclusion qu'en

(1) Basse-Autriche, Burgenland et une circonscription de la Haute-Autriche (Mühlviertel).

zone ex-soviétique, les voix perdues par les communistes ne sont allées que très partiellement aux socialistes.

Il est permis d'en déduire qu'en Autriche orientale la pression de l'occupant soviétique avait assuré au P.C. de nombreux suffrages des catégories sociales les plus diverses (commerçants, etc.) qui tenaient à ce que l'occupation soviétique se prolongeât parce qu'elle leur était profitable. Ce n'est évidemment pas pour marquer leur sympathie aux Soviétiques qu'ils avaient voté communiste, le secret des urnes ayant toujours été

strictement gardé. Ces catégories n'avaient aucune raison, une fois les Russes partis, de voter pour les socialistes. On voit une fois de plus que l'égoïsme myope de certaines catégories de la bourgeoisie est un puissant auxiliaire du bolchevisme, qu'il s'agisse des boutiquiers autrichiens ou de certains gros exportateurs français, anglais et allemands...

Cette hypothèse est confirmée par les résultats enregistrés dans la région pétrolifère de Tisteldorf, où l'élément bourgeois ou petit-bourgeois est quasi inexistant :

	1953	1956	Gains ou pertes	
Socialistes	5.275	6.940	+ 1.665	+ 31 %
Communistes	1.708	716	- 992	- 58 %
Rapport entre socialistes et communistes....	3 à 1	10 à 1		

Dans cette région essentiellement prolétarienne, les voix perdues par les communistes se sont portées intégralement sur la liste socialiste.

Le mystère viennois

Les résultats enregistrés à Vienne — que l'on veuille bien consulter l'avant-dernier tableau — sont plutôt surprenants : les communistes y ont gagné 2.648 suffrages. Comme les pertes socialistes sont de près de 28.000 voix, le recul socialiste a d'autres causes que l'avance communiste.

En examinant les résultats de Vienne d'une manière plus détaillée, la surprise se change en stupéfaction : *c'est dans les arrondissements les plus authentiquement ouvriers de Vienne que les communistes sont parvenus à renforcer leurs positions!*

Sur les sept circonscriptions que compte la ville de Vienne, la 4^e, la 5^e et la 7^e sont incontestablement prolétariennes. En divisant Vienne en deux secteurs (les trois circonscriptions indiquées d'une part, les quatre autres d'autre part), on obtient ce qui suit :

	1953	1956	Gains ou pertes	
Secteur ouvrier :				
Socialistes	332.733	318.651	- 14.082	- 4 %
Communistes	59.589	63.200	+ 3.611	+ 6 %
Rapport entre socialistes et communistes	5,6 à 1	5 à 1		
Secteur non ouvrier :				
Socialistes	257.799	244.042	- 13.757	- 5 %
Communistes	34.349	33.386	- 963	- 3 %
Rapport entre socialistes et communistes	7,5 à 1	7,3 à 1		
Rapport socialistes/communistes à Vienne dans l'ensemble	6,3 à 1	5,8 à 1		

Les communistes ont donc amélioré (d'une façon insignifiante, il est vrai) leurs positions dans le secteur prolétarien de Vienne, ils ont quelque peu reculé dans le secteur plus ou moins « bourgeois ». Ils ont à peine mordu sur le Parti socialiste, dont les pertes sont de beaucoup supérieures aux gains moscovites. Mais c'est un fait qu'ils marquent des progrès, si minimes qu'ils soient, dans les arrondissements ouvriers.

Jusqu'à présent, nous cherchons en vain une explication à cet étrange phénomène : en recul partout ailleurs, les communistes ont gagné des voix dans le secteur *ouvrier* de Vienne. Mais il y a plus étrange encore : dans ce secteur ouvrier, c'est dans la circonscription occupée

par l'U.R.S.S. qu'ils ont progressé le plus, et c'est dans celle occupée par les Occidentaux (autrement dit non occupée depuis longtemps) qu'ils ont progressé le moins, alors que dans le reste de l'Autriche, leurs pertes sont bien plus fortes dans la zone soviétique que dans les provinces occidentales.

Des trois circonscriptions qui composent le secteur ouvrier, la 4^e fut tout entière occupée par les Russes, la 7^e ne fut jamais occupée par eux, et dans la 5^e, un seul arrondissement sur les trois qui la composent (Favoriten) eut à subir l'occupation soviétique. Or, les chiffres nous enseignent ceci :

Voix communistes

	1953	1956	Gains	
4 ^e circonscription (occupation soviétique)...	26.478	28.764	+ 2.286	+ 8,6 %
5 ^e circonscription (mixte)	16.806	17.838	+ 1.032	+ 6,1 %
7 ^e circonscription (occupation occidentale)...	16.305	16.598	+ 293	+ 1,8 %

Les données dont nous disposons présentement ne nous permettent pas d'expliquer cette mani-

este anomalie. Aussi devons-nous nous borner à la signaler purement et simplement.

L. LAURAT.

L'influence soviétique parmi les Orthodoxes du Proche-Orient

TOUTES les études parues sur les problèmes du Proche-Orient s'accordent pour conclure que l'Occident doit y faire face à une menace soviétique qui, pour n'être pas d'ordre militaire, mais politique et idéologique, n'en est pas moins inquiétante.

L'un des aspects de cette menace est le transfert à l'U.R.S.S. de l'influence traditionnellement exercée par la Russie orthodoxe dans la chrétienté d'Orient.

L'Eglise orthodoxe dans le Proche-Orient

Il est important de noter que la religion orthodoxe n'est pas dans le Proche-Orient une religion d'importation. Elle n'est pas issue de la prédication de missionnaires : c'est une religion locale, et elle est considérée comme telle par les populations. Une grande partie du clergé est recrutée sur place; le siège patriarcal d'Antioche est même occupé par un patriarche indigène depuis la fin du XIX^e siècle (à la différence de celui de Jérusalem).

Malgré son titre, le patriarche d'Antioche siège à Damas depuis le XIII^e siècle. Il occupe la troisième place d'honneur parmi les patriarches orthodoxes. Sa juridiction s'étend, en Syrie et au Liban, sur 500.000 fidèles (sur 4.600.000 habitants) qui se recrutent parmi toutes les classes de la population. La communauté orthodoxe occupe une grande place dans la vie civile. L'enseignement religieux est obligatoire dans les écoles, assumé par des ministres des diverses confessions. Un grand nombre d'affaires civiles relèvent des tribunaux ecclésiastiques. Les communautés orthodoxes ont leurs propres représentants au Parlement.

L'Eglise de Jérusalem est la « mère de toutes les Eglises »; son patriarcat occupe la cinquième place d'honneur dans l'Eglise orthodoxe universelle. Sa juridiction porte sur 60.000 fidèles en Jordanie et 16.000 en Israël (ces derniers presque tous arabes). Il a 39 monastères, 40 écoles (93 instituteurs, 3.290 élèves) et un séminaire de 60 élèves, dont 20 arabes. A la différence du patriarcat d'Antioche et malgré les efforts de l'élément arabe depuis le XX^e siècle, le siège patriarcal de Jérusalem reste l'apanage de prélats grecs.

La Russie Impériale et les orthodoxes du Proche-Orient

Les relations des communautés orthodoxes du Proche-Orient avec la Russie sont très anciennes et solides. L'un des plus anciens monuments de la littérature russe est *Le Pèlerinage aux lieux saints de l'Higoumène Daniel*, du XII^e siècle. Des délégations de l'Eglise d'Antioche participèrent aux Conciles russes de 1656 et 1666. Les tsars tinrent à se proclamer protecteurs des Lieux Saints et des chrétiens orthodoxes du Proche-Orient, et de les aider par de larges dons.

En 1847, une mission orthodoxe russe fut installée à Jérusalem, pour assurer la liaison avec le patriarcat et aider les nombreux pèlerins russes. Sous l'impulsion de son chef, l'archimandrite Porphyre, la mission créa une imprimerie et ouvrit des écoles, à Jérusalem, Jaffa, Lida, Rambé. On sait que cette extension de l'influence russe provoqua des réactions de la

part de Napoléon III, protecteur des communautés catholiques d'Orient et figure parmi les origines de la guerre de Crimée.

Après celle-ci, l'activité de la mission reprit. Son chef était l'évêque Cyrille. A Saint-Petersbourg, un *Comité Impérial de la Palestine* recueillit des fonds à l'aide desquels la mission acheta de nombreux terrains dans les Lieux Saints pour y édifier des monastères et des églises : en tout 30 lots d'une surface de 425 hectares et d'une valeur d'un million de roubles or. Des fouilles archéologiques, des études bibliques furent entreprises. En 1914, l'Eglise russe possédait en Palestine 15 églises, de nombreux foyers de pèlerins, des dispensaires, des hôpitaux, des écoles primaires, des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices, des écoles professionnelles, des collèges secondaires. Des prêtres allaient en Russie parfaire leur éducation théologique dans les Académies.

La Russie accomplit une œuvre comparable dans le patriarcat d'Antioche : églises, monastères, hôtels de pèlerins, hôpitaux... 75 écoles russes (dont 5 à Beyrouth, 3 à Damas) recevaient 10.000 élèves. Jusqu'en 1923, il exista au monastère de Bamontes, près de Tripoli, un séminaire ecclésiastique et une école normale d'instituteurs.

Aussi, nombreux sont les Arabes de confession orthodoxe qui doivent leur instruction et leur situation à la Russie.

L'actuel patriarche d'Antioche, S.B. Alexandre III, est sorti en 1897 de l'Académie théologique de Kiev. Il fut, de 1900 à 1903, supérieur de la procure d'Antioche à Moscou; en 1913, il fit un voyage en Russie, dans la suite du patriarche de l'époque, S.B. Grégoire IV, et participa aux cérémonies du sacre épiscopal de S.B. Alexis, actuel patriarche de Moscou. Les Métropolitains Alexandre, d'Emèse (Homs) et Athanase, d'Houran, firent leurs études supérieures à l'Académie théologique de Kazan.

La Mission russe à Jérusalem

Le changement de régime en Russie ne pouvait avoir qu'à long terme des conséquences dans les patriarcats d'Antioche et de Jérusalem (on les verra ci-après). Il eut, en revanche, pour résultat immédiat de ruiner la Mission russe de Jérusalem, puisqu'elle tirait ses subsides directement de Russie. Les autorités anglaises de Palestine mirent tous ses biens sous séquestre.

La mission mena, après 1920, sous la direction de Mgr Anastasse (actuel président du synode d'évêques de *l'Eglise Russe hors frontières*) une existence très difficile.

Les terrains qu'elle possédait se trouvèrent, en 1948, écartelés entre le territoire d'Israël et celui de la Jordanie. C'est dans les 17 lots qu'elle possédait sur ce dernier territoire que la mission dut se réfugier, car le gouvernement d'Israël remit les autres lots à la disposition du gouvernement soviétique.

La nouvelle mission orthodoxe d'obédience soviétique s'installa sur ces domaines le 30 novembre 1948. Le consulat soviétique de Tel-Aviv ouvrit une section pour les affaires religieuses.

Ainsi, dans la partie israélienne de l'ancienne mission impériale, l'influence russe, servie par

les puissants moyens financiers du gouvernement soviétique, a recommencé de jouer, mais cette fois au profit du régime communiste.

Restent les opposants au régime soviétique qui conservent les autres domaines de l'ancienne Mission impériale, devenus établissements de l'*Eglise russe hors frontières*. Sa mission est dirigée par l'archimandrite Dimitri, ancien confesseur de la foi en U.R.S.S., assisté de 8 clercs, 2 diacres, 2 moines et 2 frères. Elle administre : le couvent de femmes du Mont Eléon, où sous l'autorité de la Rév. Mère Tamara (ci-devant Altesse Impériale), des religieuses très âgées se consacrent à des travaux de broderies, le couvent de femmes de Gethsémani-Béthanie (Rév. Mère Supérieure Marie) comportant un orphelinat d'enfants arabes, une école primaire et professionnelle (80 fillettes élèves); le couvent masculin d'Hébron dont dépendent une chapelle sur le Jourdain, une chapelle à Jéricho, et l'église à Jérusalem.

La situation financière de ces établissements est plus que précaire. Les collectes faites en leur faveur dans les milieux orthodoxes russes hors frontières s'adressent à des personnes dont la situation personnelle est souvent elle-même difficile. Ce dénuement de la Mission de l'*Eglise russe hors frontières* s'oppose évidemment à la situation florissante de la mission orthodoxe d'obédience soviétique en territoire israélien. La mission orthodoxe libre est en outre l'objet de pressions (visite de S.B. Alexis, patriarche de Moscou, lors de son passage à Jérusalem) pour se rallier à Moscou — pressions auxquelles elle résiste énergiquement malgré sa situation difficile. Enfin, les soviétiques cherchent à l'isoler du point de vue spirituel. Ainsi, le dernier patriarche de Jérusalem, S.B. Timopheï (mort le 31 décembre 1955), malgré la sympathie personnelle qu'il témoignait à la mission orthodoxe libre par des visites personnelles à ses monastères, s'était plié aux demandes du patriarche de Moscou en interdisant aux prélats et clercs de la mission libre de célébrer au Saint-Sépulcre.

L'Eglise orthodoxe locale

La mission soviétique orthodoxe est, en effet, aussi un moyen d'influence sur les églises locales. Elle tend, en effet, à grouper autour d'elle les jeunes arabes orthodoxes pour les inciter à faire pression sur les patriarches. Cette action est appuyée par la reprise des relations entre les églises de Jérusalem et d'Antioche, et l'Eglise russe domestiquée par les soviets.

Dès janvier 1945, une délégation du patriarcat d'Antioche assistait à l'intronisation du patriarche Alexis à Moscou; peu après, ce dernier rendait la visite. En 1946, une délégation soviétique orthodoxe arrivait à Damas et tentait vainement de rallier à Moscou l'archimandrite Hermogène Zolenko, recteur de la paroisse orthodoxe russe « hors frontières » de Damas. En 1947, voyage à Moscou du métropolite des Monts Liban. En 1948, nouveau voyage à Moscou d'une délégation de l'Eglise d'Antioche, pour les fêtes du 500^e anniversaire de l'autocéphalie de l'Eglise russe. En 1950, une délégation soviétique orthodoxe remet au patriarche d'Antioche, S.B. Alexandre III, la croix et le diplôme de docteur *honoris causa* de l'Académie Théologique de Moscou. En 1951, le patriarche, malgré son âge, se rend en U.R.S.S. où il voit, affirme-t-il, « une Russie bien différente de celle que les ennemis de l'orthodoxie lui avait décrite », et il signe l'appel de Stockholm. En 1954, nouveau voyage ayant pour prétexte le 50^e anniversaire du départ de Moscou de S.B. Alexandre (car il y dirigeait, on l'a vu,

la procure d'Antioche) : le patriarche est, cette fois, accompagné des Métropolites : Niphon, de Zaalé-Baalbek (Séleucie-Héliopolis), Théodose, de Tripoli, et Ilya, des Monts Liban (Beyrouth). Au retour de cette délégation, Mgr Niphon fait paraître une brochure où il exprime son admiration pour ce qu'il a vu en U.R.S.S. (1). Une revue catholique publiée à Jérusalem et généralement bien informée, *Proche-Orient Chrétien*, affirme qu'au cours de ce voyage, une somme de 3.000 dollars fut offerte à chacun des prélats, et que seul Mgr Ilya refusa ce don. La même revue rappelle (n° 1 de 1955) que lors de son voyage à Constantinople en juin 1954, le patriarche Alexandre a déclaré au correspondant du journal *Ethnos* que, bien qu'hostile à l'idéologie communiste, il était obligé d'entretenir des liens d'amitié avec le patriarche Alexis (de Moscou) à cause de l'aide matérielle qu'il en tirait et dont il ne pouvait se passer...

Cette colonisation de l'Eglise d'Antioche se poursuit par le sacre épiscopal de Mgr Basile Samatra, actuel recteur de la procure d'Antioche à Moscou. C'est, en effet, un grand admirateur de l'U.R.S.S., auteur d'une brochure où il fait l'éloge du régime soviétique du point de vue religieux (2).

Quant au patriarcat de Jérusalem, il est actuellement menacé. En effet, c'est l'archimandrite Isidore, connu pour ses sympathies soviétiques, sacré en décembre 1955 Métropolite de Nazareth, qui a le plus de chances de succéder à S.B. Timopheï comme patriarche de Jérusalem. Dès à présent, le gardien du trône patriarcal pendant sa vacance, Mgr Athénagore, est très bien disposé envers l'Eglise de Moscou.

Il n'est pas besoin d'insister sur le danger que présentent pour le monde libre de telles infiltrations.

Dans les communautés orthodoxes du Proche-Orient, l'Eglise russe hors frontières, qui résiste de son mieux à cet envahissement soviétique, est dépourvue des ressources nécessaires et doit se tenir sur la défensive : Moscou tente, en effet, de lui faire interdire l'accès des lieux du culte. On a vu qu'elle y a réussi au Saint-Sépulcre. La même démarche a été entreprise par le Métropolite Nicolas Krontitsky auprès de Mgr Ilya, métropolite des Monts Liban, pour faire écarter l'Eglise russe hors frontières de l'Eglise de l'Annonciation de Beyrouth.

Mais, en même temps, ces communautés, composées d'anciens pèlerins russes, devenus moines ou nonnes, représentants authentiques du peuple russe, sont « la conscience orthodoxe » de cette partie du monde. Les orthodoxes (grecs ou arabes) qui voient ces religieux russes refuser obstinément une obédience qui, matériellement et légalement, leur serait hautement profitable, ne peuvent pas ne pas être impressionnés. Et, par suite, comment ne se rendraient-ils pas compte que l'Eglise orthodoxe officielle de l'U.R.S.S. n'est peut-être pas la véritable et authentique continuateur de l'œuvre de l'Eglise russe de l'époque impériale.

R.P. A. TROUBNIKOFF

Directeur du Centre orthodoxe d'informations.

(1) Voir la revue, orthodoxe de langue française : *Dans l'Esprit et la Vérité*, nouvelle série, n° 7-8, page 59.

(2) Cf. *Proche-Orient Chrétien*, n° 1 - 1955, page 81.

Chronique des faux

La publication dans *Life* du faux document Erémine et de l'article trompeur d'Alexandre Orlov, sur l'appartenance de Staline à l'Okhrana, a été suivie d'un livre : *Stalin's Great Secret*, par Isaac Don Levine (New York, Coward-McCann) qui tend à appuyer la thèse réfutée ici-même (voir notre dernier numéro). Il faut donc en rendre compte pour en finir avec cette histoire.

Don Levine met en exergue quelques lignes écrites par Trotski dix jours avant sa mort et évoquant Néron dont les statues furent brisées et le nom bientôt rayé de partout. Il cite Bertrand Russell qui, en 1939, comparait Staline à Mithridate; mais le parallèle ne vaut que pour les pires côtés du perfide et cruel roi de Pont qui, en effet, se méfiait de tous et de chacun, fit assassiner sa mère, sa femme, ses fils et ses concubines, faisait trembler tous ses proches et ordonna de terribles massacres; mais il avait des talents militaires, outre le goût des arts et le don des langues, dont Staline était totalement dépourvu (cf. Théodore Reinach : *Mithridate Eupator*). On sait que le *B.E.I.P.I.*, depuis trois ans déjà, penchait pour un rapprochement avec Caligula (et le *Manchester Guardian* du 8 juin incline de même). Il y a quelque chose de vrai dans toutes ces comparaisons.

Le collaborateur de *Life* consacre ensuite un chapitre à Malinovski, agent avéré de l'Okhrana, et il n'en vient à Staline qu'au chap. 3 : citant divers auteurs (B. Souvarine, L. Trotski, N. Jordania, etc.), il prouve aisément que Staline, dont la biographie est pleine de lacunes et d'épisodes aussi louches qu'obscurs, était le plus abject des individus, capable des pires vilénies. Sur ce point, il a cause gagnée. Mais *quid* du document Erémine?

Au chapitre 4, Don Levine traite précisément de ces lacunes (*missing links*) et il suspecte Staline d'accointances avec la police, en raison de plusieurs condamnations trop bénignes et d'évasions trop fréquentes. Mais à ce compte, bien d'autres personnalités révolutionnaires seraient à suspecter car leur dossier de condamnations et d'évasions diffère peu de celui de Staline. A la vérité, le régime tsariste décadent était devenu un curieux mélange de brutalité et de laisser-aller qui explique bien des choses apparemment illogiques après coup.

En tout cas, ce chapitre n'apporte aucune preuve, ni présomption supplémentaire, quant à l'affiliation à l'Okhrana, non plus que le suivant : *Staline a-t-il empoisonné Lénine?* fondé sur un important article de Trotski, et où il est question aussi de l'assassinat d'Allilouieva par Staline, son mari, ce qui nous éloigne du sujet. On en vient enfin, au chapitre 6, au document contesté, la pièce maîtresse du procès.

Don Levine nomme et caractérise les personnes dignes de foi qui ont transmis la lettre Erémine (d'ailleurs passée entre bien d'autres mains, en Europe), mais au chapitre 7, il reconnaît que ces personnes ne sont pas compétentes en la matière. Donc, inutile d'en parler. On aborde décidément le point essentiel quand l'auteur essaie d'établir que Staline a été arrêté en avril 1906, puis relâché pour lui permettre d'assister au congrès social-démocrate de Stockholm et d'y exercer son rôle de mouchard. Il aurait signalé à la police, qui devait l'arrêter néanmoins, l'emplacement d'une imprimerie clandestine, à Avlabar, faubourg de Tiflis, puis négocié sa libération en échange de services ultérieurs. Et la police lui

aurait facilité le passage de la frontière (que tous les révolutionnaires traversaient couramment sans aucune aide policière...).

Les biographies officielles ne mentionnent pas cette arrestation de 1906, qui figure dans la lettre Erémine. C'est donc que Staline avait là quelque chose à cacher, suppose Don Levine, qui s'appuie sur Trotski dont la biographie de Staline contient un « Guide Chronologique » signalant au 15 avril 1906 : « *Staline arrêté et relâché au cours du raid sur l'imprimerie d'Avlabar* ». Or cette chronologie n'est nullement de Trotski, mais de Charles Malamuth, l'excellent traducteur qui a complété de son mieux l'ouvrage inachevé. On aimerait savoir sa source, mais en tout cas l'autorité de Trotski ne saurait intervenir en l'occurrence.

Un témoignage à prendre en considération, certes, est celui de R. Arsénidzé, socialiste très estimable, qui tient d'un camarade (Kakheladzé) que Staline fut « brièvement arrêté au printemps de 1906 », mais ajoute qu'on ne l'a pas vu alors à la prison de Tiflis, ce qui signifie que Staline a été « rapidement relâché » du poste de gendarmerie. Pratique courante à l'époque : la police n'incarcérait pas nécessairement tous les suspects pris dans un coup de filet; elle pouvait détenir les uns et renoncer à garder les autres selon ses vues plus ou moins mêlées de hasard et d'arbitraire.

Rien donc n'indique dans tout cela que Staline ait fait repérer l'imprimerie, ni que sa libération immédiate soit le résultat d'un marché impliquant son voyage à Stockholm. Cependant Don Levine déploie toute sa force de conviction pour établir que, le nom du dénonciateur coupable d'avoir livré l'emplacement de l'imprimerie secrète étant resté inconnu, Staline seul avait intérêt à imposer silence sur cette affaire, à supprimer toute la documentation révélatrice, parce que lui seul a pu commettre la trahison. D'où le pacte conclu entre l'Okhrana et Staline. Le malheur pour une telle argumentation, c'est que l'épisode d'Avlabar soit depuis longtemps tiré au clair et que le traître dûment identifié ne soit précisément pas Staline.

En effet, dans *Revolioutsis Matiané* (Annales de la Révolution) de Tiflis, n° 4, 1923, on trouve l'article : *Comment l'imprimerie social-démocrate illégale d'Avlabar a disparu* (récit d'un officier), par D. Ninotzmindeli, pseudonyme de D. Rostomachvili, le propriétaire du lieu où l'imprimerie clandestine avait été installée sous terre. En 1923, il était encore possible, dans les revues historiques, même à des non-bolchéviks comme Rostomachvili, d'écrire honnêtement des souvenirs ou mémoires sur le passé révolutionnaire. Donc, Rostomachvili utilise le récit d'un officier de gendarmerie qui raconte, *en résumé*, ce qui suit :

« Le 15 avril 1906, je reçus l'ordre de cerner avec ma compagnie la maison de Rostomachvili à Avlabar. Ce que j'exécutai immédiatement. Bientôt arrivèrent une compagnie de sapeurs, des gendarmes, le chef de police Martynov, deux procureurs et beaucoup d'autres policiers. Aussitôt, sur un point précis, on déterra deux bombes. Ensuite on creusa dans toute la cour mais sans rien trouver. Il fut convenu de lever le siège et de s'en aller. »

(Parenthèse pour l'intelligence du récit : la maison avait été dénoncée comme abritant une fabrique de bombes. La perquisition visait à découvrir les bombes, et non une imprimerie.)

« En quittant la cour, un officier de sapeurs s'avisait de jeter un journal enflammé dans un

puits qui n'avait pas encore attiré l'attention. Le journal s'engouffra avec une telle vitesse que le procureur décida d'envoyer en bas un sapeur. Celui-ci remarqua une ouverture latérale, d'autres sapeurs descendirent, ils creusèrent et découvrirent l'imprimerie. Ce fut une trouvaille fortuite. »

Ayant rapporté le témoignage de l'officier, Rostomachvili, particulièrement bien renseigné sur ce qui s'est passé chez lui, ajoute que le traître était un certain Gourdjiev, d'origine arméno-turque, qui avait dénoncé le « laboratoire » des bombes, et non l'imprimerie. Ce Gourdjiev travaillait depuis peu dans ledit « laboratoire ». Il disparut deux jours après le raid policier.

L'article de *Revolioutsii Matiané* n'a pas été écrit pour les besoins de la cause. Son auteur est connu et estimé des social-démocrates géorgiens survivants des « temps héroïques », et ils répondent de Rostomachvili. De Staline, il n'est nullement question dans cette affaire, quelque opinion péjorative qu'on ait de lui à tous les égards.

Les chapitres 8 et 9 de *Stalin's Great Secret* n'infirment en rien notre dernier article. Don Levine fait état de la carafe d'argent portant la signature gravée d'Erémine, laquelle offre une vague ressemblance avec celle de la lettre discutée, mais il ne dit pas nettement si le général Spiridovitch tenait la lettre pour authentique. A notre connaissance, le général a exprimé là-dessus une opinion négative en causant avec S.P. Melgounov qui en a tout récemment fait part à l'un de nos amis, peu avant sa mort. Mais même une erreur de Spiridovitch n'authentifierait pas un document aussi copieusement réfuté.

Enfin, le chapitre 10, intitulé : *La main de Tito*, n'a pas grand-chose de commun avec le thème de l'ouvrage. Ce sont des spéculations assez gratuites sur les rapports entre Moscou et Belgrade et sur leur avenir. Toute la presse exagère ainsi l'importance de Tito, sauf *Est & Ouest* où l'on s'efforce de réagir contre ces exagérations et de dire la vérité, peu reluisante, sur Tito comme sur Staline. En tout cas, les digressions et diversions de ce genre ne prouvent rien quant au faux document Erémine.

Il ne reste qu'à maintenir intégralement la démonstration faite dans notre dernier numéro. Don Levine dit que la répétition six fois du nom « Staline » atteste l'authenticité du document car un faussaire aurait évité les répétitions. A ce compte, tous les arguments *contre* deviennent automatiquement des arguments *pour*? Contrairement à ce qu'avance Don Levine, le nom de plume « Staline » n'était nullement « widely known » en 1913; les révolutionnaires changeaient très fréquemment de signatures dans la presse et il n'y avait aucune raison de désigner Djougachvili sous le pseudonyme de Staline en juillet 1913. Rappelons que Lénine a utilisé une *centaine* de signatures (pseudonymes et initiales), notamment celles de Frey, de Meyer, de Linitsch, outre Kouprianov, Pérov, Ivanov, Karpov, Mirianine, Constantinov, Lenivtsine, Ossipov, Siline et Iordanov, sans parler de Toulina et Ilina. Mais les documents de police le nomment Oulianov. De même, Staline reste Djougachvili jusqu'en 1917. Cela est définitivement prouvé par nos références à la documentation de Moskalev (*Est & Ouest*, n° 153).

Don Levine a tort d'insister sur ce point comme de s'en rapporter à Orlov au grand détriment de son livre que de telles « sources » contaminent. Car le malheur pour Orlov, c'est qu'il ne peut pas donner une indication *vérifiable* sans se mettre dans un mauvais cas. A l'en croire, il tient tous les détails de sa rocambolesque his-

toire de son cousin Katznelson, autre tchékiste qu'il présente comme membre du Comité central du Parti pour lui conférer l'autorité nécessaire. Mais là, il est facile de vérifier : le compte rendu sténographique du XVII^e Congrès existe, avec la liste des membres du Comité central (p. 680) et celle des membres suppléants (p. 681). Katznelson ne figure ni sur l'une, ni sur l'autre.

Une dernière observation : Don Levine tire parti de la table chronologique insérée dans un livre de Trotski quand une indication lui paraît venir à l'appui de sa thèse; mais pourquoi fait-il semblant de n'avoir pas vu ceci : « 1912. Février. *Staline est coopté au Comité central après que sa candidature, proposée par Lénine, fut rejetée à la Conférence de Prague* »? (Là encore, on aimerait savoir où Malamuth a pris ce renseignement). Quoi qu'il en soit, Staline n'a pas été élu par la Conférence de Prague, n'en déplaît au pseudo-« Erémine ». Faut-il croire qu'un faussaire n'aurait pas commis l'erreur?

A peine est-il besoin de souligner que le discours secret de Khrouchtchev, divulgué par le State Department, achève de discréditer Alexandre Orlov qui, deux ou trois fois dans son livre, se porte garant de l'excellente santé mentale de Staline, et dont les « révélations » ne révèlent rien de ce qu'a révélé Khrouchtchev. En fait, la compartimentation est si stricte, dans les services secrets soviétiques, que sauf au « sommet », d'où il n'y a eu aucun transfuge, personne ne sait ce qui se passe en dehors de sa sphère étroite d'activité personnelle. Aussi les « non-rentants » soviétiques issus de la Guépéou n'ont-ils pu raconter grand' chose d'inédit dans leurs mémoires qui tiendraient en peu de pages si leurs auteurs s'abstenaient de fabuler ou de délayer pour faire un volume.

Le discours secret de Khrouchtchev ne discrédite pas seulement les révélations si peu révélatrices d'Orlov : il confirme la fausseté intégrale de tous les produits de la fabrique Bessedovski, dénoncés ici-même, et signés Kalinov, Krylov, Vlassov, Svanidzé, Litvinov, Biew, etc.

Il prouve aussi que le texte publié par *France-Soir* le 29 mai : *Voici le rapport secret de Khrouchtchev sur Staline*, daté de Vienne, est factice. Il suffit de comparer avec le texte du State Department. Mais même avant toute comparaison, la fausseté apparaissait criante : ce papier a été composé avec des éléments empruntés aux versions déjà parues, et à la fin corsé au moyen de matériaux (d'ailleurs arrangés) pris dans les œuvres de Trotski.

Une deuxième dépêche de Vienne, dans *France-Soir* du 12 juin, qui en rajoute au discours de Khrouchtchev (obsessions sexuelles de Staline, etc.) ne mérite pas plus de créance que la précédente. Cette désinformation ne sert qu'à discréditer les écrits sérieux sur Staline et le stalinisme.

Enfin, *Il Quotidiano*, de Rome, a publié le 10 juin « trente-deux phrases » soi-disant manquantes du discours secret, mais évidemment fabriquées de toutes pièces (elles sont invraisemblables). Le *Figaro* et le *Monde* les ont plus ou moins reproduites. Notons l'origine : Vienne (encore...).

Un éclaircissement semble nécessaire, pour l'intelligence de certains passages de la dernière *Chronique des Faux*. Il existe une ville d'Eniseïsk dans la vaste province d'Eniseïsk (*Eniseïskaïa Goubérniia*), traversée par le fleuve Eniseï, mais le chef-lieu de la province est Krasnoïarsk, où se trouvait le siège de la gendarmerie. Cela dit pour préciser le sens du témoignage cité d'Anatole Baïkalov.

Les élections administratives italiennes

Les 27 et 28 mai se sont déroulés dans presque toute l'Italie des élections administratives : élections provinciales et élections communales. Il s'agit de deux opérations distinctes, exigeant des analyses également distinctes.

Les élections provinciales

Les élections provinciales équivalent aux élections aux conseils généraux en France. Elles se déroulèrent dans 79 provinces (départements) sur 92 : elles n'eurent pas lieu dans les régions de Sicile et du Haut-Adige, ni dans les provinces de Gorizia et de Val-d'Aoste. Le nombre d'électeurs inscrits était de 27.929.258, celui des sièges à pourvoir : 2.358, celui des candidats : 8.867. Le scrutin était celui de liste proportionnelle avec utilisation des restes sur le plan provincial. P.C.I. et P.S.I. présentaient des listes communes.

Les élections communales

Les élections communales équivalent aux élections municipales en France. Elles se déroulèrent dans 7.141 communes sur 7.943, dans 90 provinces sur 92 : elles n'eurent pas lieu dans les provinces de Gorizia et de Val-d'Aoste. Le nombre d'électeurs inscrits était de 29.474.759, celui des sièges à pourvoir : 121.655, celui des candidats : 313.601. Le scrutin était fort complexe.

Scrutin de liste proportionnelle : 617 communes de plus de 10.000 habitants (15.000 pour la Sicile) représentant 14.928.392 électeurs inscrits, 104.023 candidats et 20.210 sièges à pourvoir. P.C.I. et P.S.I. présentaient des listes séparées.

Scrutin de liste majoritaire : les communes de moins de 10.000 habitants (15.000 pour la Sicile). P.C.I. et P.S.I. présentaient des listes communes.

Il en découle une première observation : seuls

deux ensembles de résultats revêtent une importance politique nette. Ce sont les élections provinciales et les élections communales dans les communes de plus de 10.000 habitants. Dans les communes de moins de 10.000 habitants, en effet, les élections eurent un caractère strictement local, clochementerlesque pour ainsi dire.

La seconde observation a une portée plus grande. Jusqu'ici, même les élections administratives à caractère politique (provinces et communes de plus de 10.000 habitants) se faisaient à un scrutin à prime majoritaire. Ainsi, toute représentation du résultat des élections exprimée en sièges fera ressortir un progrès social-communiste : en effet, la prime à la majorité avait surtout joué en faveur de la coalition gouvernementale. Notre analyse, pour faire ressortir l'évolution de la force réelle des partis italiens, devra par conséquent se borner aux chiffres absolus et aux pourcentages qui en dérivent directement. Une dernière remarque enfin : pour la première fois, l'Italie votait après une campagne électorale « à la française » : la propagande des partis était réduite à des espaces égaux pour chacun (panneaux devant les sections électorales).

Les élections provinciales

Le tableau ci-après donne, en chiffres absolus : 1) 1951/1952, les résultats des élections provinciales précédentes ; 2) 1953, ceux des dernières élections législatives et 3) 1956, les résultats actuels. Remarquons toutefois que les données 1) et 2) portent sur l'Italie entière. Les inscrits étaient en 1951/1952, 27.020.457, et en 1953, 30.272.236. Les voix recueillies par les « divers » (régionalistes, fantaisistes, etc.) ne sont pas données.

	1951/1952	1953	1956
P.C.I.	4.495.681	6.122.638	—
P.S.I.	2.982.811	3.444.222	—
P.C.I. + P.S.I.	7.478.492	9.566.860	8.396.341
Indépendants de gauche.....	560.562	—	—
<i>Total socialo-communiste</i>	<i>8.039.054</i>	<i>9.566.860</i>	<i>8.396.341</i>
Démocratie chrétienne	8.006.932	10.859.554	9.296.428
Républicains	560.562	437.899	265.714
Sociaux-démocrates	1.702.906	1.223.870	1.788.863
Libéraux	871.031	815.681	1.013.695
Radicaux	—	—	20.793
Indépendants de centre.....	235.031	—	190.146
<i>Total gouvernemental</i>	<i>11.376.432</i>	<i>13.337.004</i>	<i>12.574.639</i>
M.S.I.	1.406.940	1.580.395	452.963
P.N.M. (monarchistes nationaux).....	800.476	1.856.661	241.077
P.N.M. + M.S.I. (alliance)	—	—	1.342.235
P.M.P. (monarchistes populaires).....	—	—	549.593
Indépendants de droite.....	279.641	—	—
<i>Total droite</i>	<i>2.487.057</i>	<i>3.437.056</i>	<i>2.585.868</i>
Total opposition	10.526.111	13.003.916	10.982.209
Total gouvernemental	11.376.432	13.337.004	12.574.639

Ces chiffres sont encore plus éloquentes en pourcentages :

	1951/1952	1953	1956
P.C.I.	20,2 %	22,5 %	—
P.S.I.	13,1 %	13,0 %	—
P.C.I. + P.S.I.	33,3 %	35,5 %	35,1 %
Indépendants de gauche.....	2,1 %	—	—
<i>Total socialo-communiste</i>	<i>35,4 %</i>	<i>35,5 %</i>	<i>35,1 %</i>

	1951/1952	1953	1956
Démocratie chrétienne	36,2 %	40,8 %	38,9 %
Républicains	2,5 %	1,6 %	1,1 %
Sociaux-démocrates	7,7 %	4,5 %	7,5 %
Libéraux	3,9 %	3,0 %	4,2 %
Radicaux			0,1 %
Indépendants de centre.....	1,1 %		0,8 %
<i>Total gouvernemental</i>	<i>51,4 %</i>	<i>49,9 %</i>	<i>52,7 %</i>
M.S.I.	6,4 %	5,8 %	1,9 %
P.N.M.	3,6 %	6,9 %	1,0 %
P.N.M. + M.S.I. (alliance)			5,6 %
P.M.P.			2,3 %
Indépendants de droite.....	1,3 %		
<i>Total droite</i>	<i>11,3 %</i>	<i>12,7 %</i>	<i>10,8 %</i>
Total opposition	46,7 %	48,2 %	45,9 %
Total divers	1,9 %	1,9 %	1,4 %
Total gouvernemental	51,4 %	49,9 %	52,7 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Les élections communales

Le tableau ci-après n'a trait qu'aux élections qui viennent de se dérouler, car c'est la première fois qu'elles ont lieu de la sorte. Répétons-le, il s'agit des élections dans les municipalités de plus de 10.000 habitants (de plus de 15.000 habitants en Sicile). Ici, le pourcentage indique somme toute la distribution politique dans les grands

centres urbains, alors que ce même pourcentage pour les élections provinciales indique la distribution politique pour l'ensemble du pays. De ce fait, compte tenu de la mentalité citadine, il faudra automatiquement s'attendre à une importance majeure des partis extrémistes.

	Voix	Pourcentage
P.C.I.	3.354.719	22,8 %
P.S.I.	2.128.396	14,5 %
P.C.I. + P.S.I. (alliés)	160.884	1,1 %
<i>Total socialo-communiste</i>	<i>5.643.999</i>	<i>38,4 %</i>
Démocratie chrétienne (D.C.)	5.026.165	34,2 %
D.C. divers	181.134	1,2 %
Républicains	250.875	1,7 %
Sociaux-démocrates	775.877	5,3 %
Libéraux	434.990	3,0 %
Indépendants de centre, radicaux.....	149.970	1,1 %
<i>Total gouvernemental</i>	<i>6.819.011</i>	<i>46,5 %</i>
M.S.I.	737.332	5,0 %
P.N.M.	426.817	2,9 %
P.M.P.	438.277	3,0 %
Indépendants de droite.....	217.048	1,5 %
<i>Total droite</i>	<i>1.819.474</i>	<i>12,4 %</i>
Divers inclassables	404.451	2,7 %
Total opposition	7.463.473	50,8 %
Total divers	404.451	2,7 %
Total gouvernemental	6.819.011	46,5 %
	14.686.935	100,0 %

Les capitales régionales, elles, permettent de se faire une idée de l'évolution politique régionale — les chefs-lieux reflétant peu ou prou les tendances des régions. Là aussi, la comparaison

sera le mieux exprimée par les pourcentages. De haut en bas, le premier chiffre a trait à 1951/1952, le second à 1953 et le troisième à 1956.

	D.C.	P.S.D.I.	P.R.I.	P.L.I.	P.C.I.	P.S.I.	M.S.I.	P.N.M.	P.M.P.
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ancône (Marches)	25,0	5,9	16,3	2,4	29,8	12,5	5,5	—	—
	30,5	5,0	10,6	2,4	31,0	11,7	5,0	1,2	—
	29,1	5,9	12,4	2,0	31,0	13,3	6,4	—	—
Bari (Pouilles)	23,5	2,5	1,1	2,5	20,3	11,3	13,2	22,8	—
	28,5	1,9	0,8	2,4	20,6	11,4	9,1	22,8	—
	26,0	2,9	0,8	1,8	17,1	18,6	20,0	7,2	—

	D.C.	P.S.D.I.	P.R.I.	P.L.I.	P.C.I.	P.S.I.	M.S.I.	P.N.M.	P.M.P.
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Bologne (Emilie-Romagne)	25,9 30,6 27,7	14,1 9,8 8,7	1,9 1,4 1,3	6,0 4,1 4,6	40,4 38,8 45,3	7,4 9,7 7,4	3,4 3,9 5,1	— 1,4 —	— — —
Cagliari (Sardaigne)	31,3 36,3 39,7	3,4 2,2 3,5	— 0,4 —	6,1 5,6 7,2	19,3 17,5 15,8	7,4 8,1 10,7	17,0 16,5 12,1	13,3 11,5 7,1	— — —
Florence (Toscane)	36,3 37,2 39,3	6,0 5,9 5,3	— 1,2 1,5	4,4 4,0 4,0	33,7 28,1 26,7	10,1 12,9 17,2	5,2 6,2 6,0	0,9 1,6 —	— — —
Gênes (Ligurie)	33,5 33,6 33,6	8,7 7,0 7,1	4,6 2,2 2,3	3,4 3,0 3,0	32,4 27,5 24,3	13,5 18,3 21,3	3,3 4,0 5,2	— 2,6 2,3	— — —
L'Aquila (Abruzzes-Molise)	26,6 32,2 39,6	6,3 3,8 5,6	2,0 1,2 —	7,0 6,7 3,0	18,3 18,0 14,2	10,8 13,4 13,8	18,5 15,8 12,4	3,6 7,6 5,7	— — —
Milan (Lombardie)	30,6 33,5 30,2	14,6 9,2 11,9	1,7 1,3 1,6	6,3 4,2 6,2	22,7 20,6 18,3	14,1 15,7 20,1	6,4 6,2 5,9	3,1 5,6 4,1	— — —
Naples (Campanie)	23,7 30,3 16,4	1,5 1,5 0,8	0,4 0,4 —	4,1 2,7 1,7	21,5 21,3 19,2	3,0 5,2 4,5	11,8 10,2 3,2	29,5 26,3 1,9	— — 51,8
Palerme (Sicile)	25,0 33,1 35,9	4,5 2,4 5,4	1,3 0,8 —	3,9 3,7 3,9	22,5 17,3 16,3	4,9 8,6	18,8 16,5 10,3	17,9 19,1 14,4	— — —
Pérouse (Ombrie)	24,1 31,2 28,5	5,1 3,8 4,8	2,2 1,7 1,9	1,4 2,0 2,8	33,8 26,0 29,3	17,2 22,5 21,9	11,6 9,0 10,9	1,9 1,5 —	— — —
Potence (Basilicate)	31,6 38,1 35,5	7,7 3,8 9,0	1,4 1,6 1,4	1,5 2,4 5,4	18,2 17,8 14,5	8,7 7,1 10,8	11,4 12,1 16,2	16,1 15,8 —	— — —
Reggio (Calabre)	33,1 30,3 33,1	4,0 5,1 4,5	1,6 1,0 0,8	5,3 3,6 2,9	18,5 17,5 17,2	13,7 15,0 15,1	10,1 10,3 9,5	12,5 15,1 9,2	— — —
Rome (Latium)	31,1 33,0 32,1	3,3 3,3 4,5	2,3 2,1 1,6	4,3 4,5 4,2	33,5 23,5 24,2	8,5 10,6	15,6 14,2 12,1	5,9 8,2 5,6	— — —
Turin (Piémont)	32,3 32,2 34,8	7,8 9,1 8,2	0,6 0,6 —	10,0 7,4 4,8	29,4 27,4 22,9	8,9 10,6 12,2	4,1 4,0 3,2	1,4 5,1 3,7	— — —
Trente (Vénétie Tridentine)	51,3 57,4 53,9	12,1 9,5 15,1	2,2 0,6 0,9	3,7 1,7 4,5	7,1 8,2 6,6	15,2 9,9 13,0	4,4 5,4 6,0	— 2,2 —	— — —
Udine (Vénétie Julienne)	42,8 42,0 41,9	11,7 8,1 11,1	1,6 0,7 —	3,6 3,3 3,9	15,5 15,4 12,7	10,1 11,8 14,6	11,2 9,9 9,3	— 5,3 4,6	— — —
Venise (Vénétie Eugannée)	37,9 38,9 37,8	5,9 6,7 7,1	0,9 0,9 0,8	4,6 2,9 3,4	30,4 19,3 21,1	9,4 20,1 21,1	6,0 5,9 5,2	— 3,7 1,8	— — —

La complexité de ces résultats rend toute conclusion difficile. Selon que l'on prend comme comparaison l'année 1953 ou 1951/1952, l'évolution des partis et coalitions change.

a) par rapport à 1951/1952 :

Le bloc socialo-communiste gagne environ 250.000 voix, mais baisse en importance relative (— 0,3). La coalition gouvernementale gagne environ 1.200.000 voix et augmente son importance relative (+ 1,3). Quant au bloc des droites, en

gagnant environ 100.000 voix, il voit son importance relative baisser (— 0,5).

b) par rapport à 1953 :

Le bloc socialo-communiste perd presque 1.200.000 voix et la baisse de son importance relative est sensible (— 0,4); la coalition gouvernementale perd près de 700.000 voix mais améliore fortement sa force relative (+ 3,8); quant aux droites, elles perdent environ 850.000 voix

et reculent sensiblement en importance relative (— 1,9).

Compte tenu du nombre des électeurs inscrits, la comparaison avec 1953 est la plus justifiée. Elle est avant tout une nette victoire des sociaux-démocrates (+ 550.000 voix) et des libéraux (+ 200.000 voix) et une débâcle des républicains. L'échec du nouveau parti radical (les mendésiens italiens) est complet. L'on s'attendait à une grave défaite démocrétienne : or, il n'en fut rien — en effet, les démocrétiens, traditionnellement, ne donnent toute la mesure de leur force qu'aux élections législatives. Pour eux, les chiffres de comparaison devraient plutôt être ceux de 1951/1952 et là la D.C. gagne et en voix (+ 1.300.000) et en importance (+ 2,7).

Quoi qu'on en ait dit, il est malaisé d'affirmer

quoi que ce soit sur la répartition nouvelle des forces socialo-communistes entre P.C.I. et P.S.I. Ce qui est certain, c'est que le quadripartisme gouvernemental s'est assuré la majorité absolue qu'il ne détenait pas, que « l'ouverture à gauche » sur le plan national est enterrée, que la démocratie libre italienne est sortie victorieuse de l'épreuve.

Ce n'est que par inférence que l'on peut supposer que les voix gagnées par la social-démocratie proviennent des socialistes nenniens, et celles gagnées par la D.C. des monarcho-fascistes. Par ailleurs, comme le P.S.I. s'est renforcé presque partout où il s'est présenté en face du P.C.I., il est licite de penser que le grand perdant du bloc marxiste est précisément le P.C.I. — mais il n'y a guère de chiffres précis à ce sujet.

La criminalité dans le Turkestan

DANS la « *Kommuniste Tadjikistana* » du 5 janvier 1956, le procureur général de la République de Tadjikistan signalait une nouvelle recrudescence de la criminalité dans le Turkestan. Les malfaiteurs terrorisent la population, freinent la vie économique du pays et intimident les services publics. Les coupables seraient généralement des délinquants récemment amnistiés : un récidiviste assassine un milicien, une bande de voleurs plusieurs fois condamnés l'est à nouveau à 15 ans de prison.

La délinquance juvénile est également très répandue et le XX^e Congrès du Parti communiste a discuté de ce problème.

Une indulgence coupable — dit encore le procureur général — de la part de la milice, est aussi la cause de bien des crimes. Certains procureurs eux-mêmes n'osent pas sévir, tel celui de Stalinabad, capitale du Tadjikistan, qui se refusait à faire arrêter des rôdeurs coupables d'agressions à main armée. Il fallut que le procureur de la République intervint en personne pour que les coupables fussent poursuivis.

L'attitude de la presse locale relève du même esprit de non-résistance. Au lieu d'exiger des mesures sévères, elle exhorte les citoyens à « boycotter moralement les individus qui volent les biens d'Etat et troublent l'ordre public ». La justice, ajoute la presse, doit s'appuyer sur les organisations du Parti et du Komsomol, sur l'avant-garde des travailleurs... Il faut entourer de soins la jeunesse, la préserver de l'alcoolisme ; on trouve parfois dans les rues des Komsomols ivres qui dorment sur les trottoirs... et même des membres du corps enseignant.

Beaucoup de citoyens se font malheureusement les complices des infractions aux lois. On a récemment arrêté un assassin dont le crime était depuis longtemps connu de divers fonctionnaires qui s'abstenaient de le dénoncer. Un récidiviste employé comme instructeur dans un établissement pour la jeunesse n'a pas été poursuivi pour de nouveaux délits qu'il y commit ; bien au contraire, il reçut de ses chefs d'excellents certificats et une protection pour son passage en justice. De même la direction d'une usine pria un procureur d'arrêter les poursuites contre un membre de son personnel qui avait frappé un fonctionnaire de la milice...

En Kirghizie, l'atmosphère paraît analogue. Le 5 février 1956, la « *Sovetskaïa Kirghizia* »

publiait une caricature représentant un milicien juché sur un arbre en train de contempler des scènes d'agression dans la rue, à ses pieds, avec cette légende : « *J'aime mieux garder la vie sauve que défendre les citoyens* ».

Le même journal raconte l'histoire du dénommé Youssouпов, condamné une première fois à 10 ans de prison en 1950 et amnistié en 1954. Avec la complicité d'un certain Mudjidov, il enleva une jeune fille de 17 ans. Assigné en justice par le frère et l'oncle de cette jeune fille, il prétendit les obliger à retirer leur plainte. Comme ils refusaient, Youssouпов fit irruption avec son complice dans la salle du tribunal le jour du procès et abattit à coups de revolver la jeune fille et son oncle. On condamna Youssouпов à mort.

Il est caractéristique que les délits signalés sont pour la plupart commis, non dans des régions écartées et peu accessibles, mais dans la partie la plus industrialisée du Turkestan. Ils ne sont pas le fait d'éléments conservateurs imprégnés de l'esprit de Basmatch, mais de membres de la société communiste.

Cette recrudescence de la criminalité semble donc dévoiler à la fois une certaine effervescence dans les esprits, une espèce de décomposition de l'ordre social, une sorte de désarroi des pouvoirs qui paraissent pris au dépourvu par les mesures de clémence, et aussi une certaine anarchie

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Remarques sur le nouvel emprunt soviétique

DANS son rapport budgétaire, présenté le 26 décembre 1955 au Soviet Suprême, le ministre des Finances Zverev avait annoncé que l'emprunt prévu pour l'exercice en cours serait de 32,3 milliards de roubles. La presse soviétique du 15 mai dernier en annonçait l'émission. La souscription, close le 21 mai, rapporta 34,3 milliards de roubles, exactement autant que l'an dernier.

La vis se resserre

Voici ce que rapportèrent les emprunts pendant les dernières années du règne de Staline : 31 milliards en 1950, 34,5 milliards en 1951, 35,7 milliards en 1952. Au lendemain de sa disparition, les dictateurs « collectifs » jetèrent du lest : 15,3 milliards en 1953, 17,5 milliards en 1954. Ils avaient ramené la contribution évidemment « volontaire » de l'équivalent de trois à quatre semaines de salaire, en vigueur sous Staline, à quinze jours de salaire. L'an dernier déjà, on revint au taux stalinien, quoique avec certaines nuances. Cette fois-ci encore, le taux stalinien est maintenu, mais les nuances sont plus détaillées.

Pour s'en rendre compte, il suffit de comparer l'article-commentaire de M. Zverev du 12 mai 1955 et celui que le même Zverev consacra dans la même *Pravda* du 15 mai 1956 à l'emprunt actuel :

Pravda, 12 mai 1955 :

« Les ouvriers, employés et militaires touchant un salaire ou une rémunération pécuniaire ne dépassant pas 700 roubles par mois souscriront à concurrence d'une somme équivalente à trois semaines de salaire; ceux qui perçoivent plus de 700 roubles, à concurrence d'une somme équivalente à la totalité de leurs émoluments mensuels.

» Il est interdit aux entreprises, administrations et services financiers d'accepter une souscription supérieure à trois semaines de salaire pour les uns et à un mois de salaire pour les autres. Cependant, pour les travailleurs touchant un salaire élevé ou ayant d'autres sources de revenus (plus de 2.000 roubles par mois) il ne convient pas de limiter la souscription à une somme équivalente à un mois de leurs émoluments. Ces catégories de travailleurs peuvent, si elles en expriment le désir, souscrire pour une somme supérieure. »

Pravda, 15 mai 1956 :

« De même que dans les années précédentes, le nouvel emprunt est placé parmi la population par souscription rigoureusement volontaire. Chaque travailleur peut souscrire à l'emprunt au lieu de son travail : dans les entreprises, les administrations, les soukhozes, les stations de machines et tracteurs, les kolkhozes, etc.

» Les ouvriers, les employés et les militaires souscriront à concurrence d'une somme équivalente à 3-4 semaines de salaire, mais qui ne dépassera pas le montant du salaire mensuel. D'autre part, ceux qui ne perçoivent pas plus de 400 roubles par mois, souscriront à concurrence d'une somme ne dépassant pas deux semaines de salaire. »

Ce n'est que depuis la mort de Staline qu'on insiste sur le caractère « rigoureusement volontaire » de l'emprunt. Simple formule destinée à jeter de la poudre aux yeux : le contexte indique suffisamment que le « volontariat » ne commence qu'au delà du taux minimum fixé par le gouver-

nement. Soulignons encore que la première phrase du deuxième alinéa de l'article du 12 mai 1955 ne figure plus dans celui du 15 mai 1956 : il n'est donc plus « interdit » aux entreprises et aux administrations de résister à l'ardeur de ceux qui voudraient à tout prix souscrire au delà de ce qu'on leur demande. Le « volontariat » recoule à pleins bords, comme du temps de Staline.

Tout comme les années précédentes, la C.G.T. soviétique y va de son couplet à elle, traditionnel, annuel, monotone et toujours conçu dans les mêmes termes, invitant les salariés, non seulement à souscrire, mais encore à participer activement à la propagande en faveur de la souscription. Il n'y a donc rien de changé. Le seul changement qu'on observe, c'est que la vis se resserre, que le relâchement des années 1953 et 1954 appartient au passé.

La comparaison des articles de Zverev de 1955 et de 1956 est assez instructive. En 1955, seuls ceux qui touchaient plus de 700 roubles par mois étaient astreints à acquitter l'équivalent d'un mois de salaire ; pour tous les autres, le plafond était de trois semaines. Cette fois-ci, tout le monde doit souscrire l'équivalent de 3 à 4 semaines, à l'exception de ceux qui ne perçoivent pas plus de 400 roubles par mois et pour lesquels la contribution est limitée à l'équivalent d'un salaire de quinze jours. Si ceux qui n'arrivent pas à se faire 400 roubles par mois n'étaient qu'une minorité insignifiante, le ministre des Finances aurait-il eu besoin de les mentionner dans un article qui — il n'y a pas lieu d'en douter ne faisait que résumer les instructions détaillées adressées par ses services à toutes les entreprises et à toutes les administrations ?

Une fois de plus, le « salaire moyen »

Le nouvel emprunt nous permet une fois de plus de vérifier le montant approximatif du salaire moyen, dont nous avons si souvent traité dans ces colonnes. Certains auteurs vont (nous ne parlons pas de la propagande communiste, ni de M. Jean Romeuf) jusqu'à l'estimer à 750 roubles par mois.

Dans son récent livre *Les ouvriers en Union Soviétique*, M. Solomon Schwarz démontre que le salaire moyen ne peut excéder 5.600 à 5.800 roubles par an, soit 475 roubles par mois (page 269). Cela veut dire que la catégorie de ceux qui perçoivent moins de 400 roubles par mois est assez nombreuse pour que M. Zverev éprouve le besoin de leur témoigner une certaine indulgence. Dans sa communication à l'Académie des Sciences morales et politiques (1) du 30 avril dernier, M. Maurice Allais admet un salaire moyen annuel de 7.326 roubles, soit 610 roubles par mois.

Nous croyons pouvoir démontrer que ce chiffre est exagéré et que seul celui de M. Solomon Schwarz peut être pris en considération. Comme notre méthode est entièrement différente de celle de S. Schwarz, elle constitue une vérification difficile à réfuter. Sans nous arrêter aux élucubrations relatives aux 750 roubles mensuels, comparons, à la lumière de l'emprunt, les 475 roubles de S. Schwarz et les 610 roubles de M. Maurice Allais.

Nous admettons une souscription moyenne par salarié de trois semaines et demie de salaire, soit

(1) Etude remarquable à tous points de vue et dont nous aurons l'occasion de parler plus longuement.

de 1/15^e du salaire annuel mensuel, soit de 380 roubles dans l'hypothèse Schwarz, et de 488 roubles dans l'hypothèse Allais. D'après le bilan de 1955, publié en janvier 1956, on comptait, en U.R.S.S., 47,9 millions de salariés au début de cette année. Il suffit donc de multiplier la souscription moyenne de chaque salarié par le nombre total des salariés, pour obtenir la contribution globale de l'ensemble des salariés à l'emprunt.

Dans l'hypothèse Schwarz, cette contribution aurait été de 380 x 47,9 millions, soit de 18,2 milliards de roubles ; dans l'hypothèse Allais, elle aurait été de 488 x 47,9 millions, soit de 23,4 milliards de roubles.

Confrontons ces chiffres avec le produit total de l'emprunt (milliards de roubles) :

HYPOTHÈSE SCHWARZ :

Produit total de l'emprunt	34,3
Contribution des salariés.....	18,2
<hr/>	
Souscrit par le reste de la population....	16,1
Part des salariés dans la souscription : 53%	

HYPOTHÈSE ALLAIS :

Produit total de l'emprunt.....	34,3
Contribution des salariés.....	23,4
<hr/>	
Souscrit par le reste de la population....	10,9
Part des salariés dans la souscription : 68%	

Aujourd'hui encore, la population active dans l'agriculture représente la majorité de la population active de l'U.R.S.S. M. Allais l'estime à près de 52 %, mais nous croyons être plus près de la vérité en lui accordant 60 % (2). Il est inconcevable, surtout après le relèvement substantiel des revenus agricoles depuis deux ans, que la population non salariée, donc agricole, kolkhoziennne, représentant les trois cinquièmes de la population active, ne souscrive même pas le tiers du total de l'emprunt, soit moins de la

moitié de la contribution des salariés. En admettant, avec M. Solomon Schwarz, un salaire mensuel moyen de 475 roubles, les salariés (40 % de la population active) auraient souscrit 53 % de l'emprunt, et les ruraux (60 % de la population active) auraient souscrit 47 %. Ces dernières proportions semblent serrer la réalité de plus près.

Un récent article publié par la *Pravda* confirme d'ailleurs la thèse de M. Schwarz, qui est aussi la nôtre. Rendant compte de la réunion du Comité régional de Moscou du Parti communiste de l'U.R.S.S., la *Pravda* du 3 avril 1956 indique qu'il y fut question, entre autres, des compressions de personnel auxquelles procédèrent les sovkhozes et kolkhozes de la région depuis le début de l'année. Voici ce que dit le compte rendu :

« Ces temps derniers ont été licenciés dans les M.T.S., 4.275 personnes représentant un fonds des salaires annuel de 25 millions de roubles. Dans les sovkhozes de la région, on a licencié 1.750 personnes représentant un fonds des salaires annuel de 8,5 millions de roubles. »

Sur la base de ces chiffres, on obtient un salaire mensuel moyen de 487 roubles pour le personnel des stations de machines et tracteurs (personnel d'une qualification certaine) et de 405 roubles pour le personnel des sovkhozes, évidemment moins qualifié.

L'emprunt et le pouvoir d'achat

Jusqu'à 1954, il y eut chaque année une baisse des prix, que l'emprunt forcé était destiné à éponger ou à amortir. L'année dernière et cette année-ci, il y eut bien l'emprunt, mais pas de baisse. L'emprunt actuel réduit le pouvoir d'achat de la population de 34,3 milliards de roubles, mais l'emprunt de l'an passé, du même ordre de grandeur, étant payé, il n'y a pratiquement rien de changé. Voici comment a évolué le pouvoir d'achat au cours des dernières années (milliards de roubles) :

	Accroissement dû à la baisse	Emprunt forcé	Gain (ou perte) immédiats des consommateurs	Pouvoir d'achat différé (a)	Accroissement ou diminution effectifs du pouvoir d'achat
1949	71,0	27,6	+ 43,5	23,9	+ 67,4
1950	110,0	31,0	+ 79,0	27,6	+ 106,6
1951	34,5	34,5	0	31,0	+ 31,0
1952	28,0	35,7	- 7,7	34,5	+ 26,8
1953	53,0	15,3	+ 68,3	35,7	+ 104,0
1954	20,0	17,5	+ 2,5	15,3	+ 17,8
1955	0	34,3	- 34,3	17,5	- 16,8
1956	0	34,3	- 34,3	34,3	0

(a) Emprunt de l'année précédente.

Il ressort de la dernière colonne du tableau ci-dessus que l'accroissement annuel du pouvoir d'achat se réduit inexorablement depuis 1950, c'est-à-dire depuis la fin du premier P.Q. d'après guerre. L'accroissement impressionnant et tout à fait exceptionnel de 1953 est la conséquence de la mort de Staline, qui força les successeurs à des concessions aussi imprévues qu'incompatibles avec la situation précaire de l'économie. Dès 1954, le « cours nouveau » est à bout de souffle,

et en 1955, on est même obligé de réduire le pouvoir d'achat. Cette année-ci, il n'y a ni augmentation ni diminution.

L. L.

(2) Notre désaccord avec M. Maurice Allais nous paraît d'ailleurs d'ordre secondaire. Tant que les Soviétiques ne publieront pas de statistiques démographiques complètes et sérieuses, on en sera réduit à des recoupements comportant un inévitable coefficient d'erreur.

Le plan soviétique d'exploitation des "terres vierges" a-t-il échoué ?

LE gouvernement soviétique attache une grande importance à la mise en valeur des « terres vierges » de Kazakhstan et de Sibérie. Cette entreprise de grande envergure, qui a déjà permis d'emblaver plus de 30 millions d'hectares doit — paraît-il — procurer à toute l'Union Soviétique des ressources agricoles abondantes (1).

Les travaux commencèrent sous de bons augures. La récolte de 1954 dépassa les prévisions, car l'abondance des pluies d'été avait réparé les dommages causés par un hiver interminable. En 1955, au contraire, les calculs optimistes de Moscou se sont trouvés contredits; les emblavures avaient été pratiquées plus tôt et mieux que l'année précédente, mais la sécheresse fut catastrophique.

La presse de Kazakhstan laissa deviner le désastre au cours de l'été 1955 : la région de Koktchetav n'avait pas reçu une seule goutte de pluie durant des mois particulièrement chauds; chaleur également exceptionnelle, de mémoire d'homme, du côté d'Akmolinsk; mêmes conditions atmosphériques détestables dans le Kazakhstan où les champs de céréales étaient grillés par la sécheresse (2) et difficiles à récolter. Ordre est donné de modifier les machines afin qu'elles puissent couper des blés au ras du sol (3), ce qui exposait les machines à de nombreuses avaries.

Parfois même, il n'y a rien à moissonner. La récolte est presque inexistante dans le district d'Oust-Kamenogorsk (Kazakhstan oriental). « Vaut-elle la peine d'être moissonnée? » demande un président de kolkhoze. On y renonce et les épis seront utilisés comme fourrage. De nombreux kolkhozes prennent la même résolution. C'est pourtant là quelque chose d'habituellement inconcevable en Union Soviétique où jamais rien ne se perd : les épis tombés à terre pendant la moisson sont eux-mêmes ramassés; si, en fait, l'économie soviétique tolère les plus scandaleux gaspillages, le principe veut que tout soit récupéré; les glaneurs travaillent pour l'Etat.

Cette mauvaise récolte a eu, sur le plan poli-

tique, des conséquences immédiates. Le 9 août 1955, Ponomarenko, secrétaire général du P.C. de Kazakhstan, était congédié et remplacé par Brejnev (4). La production du pays se trouvait mise en cause d'une façon générale, sans griefs spéciaux à l'agriculture : Khrouchtchev supportait sur ce point précis une trop grande part de responsabilités pour qu'il y fût fait allusion.

La presse du Kazakhstan ne laissa donc filtrer les nouvelles que très lentement. Les statistiques habituellement publiées sont d'ailleurs établies selon le chiffre optimum des récoltes; ce ne sont pas les chiffres moyens qui sont publiés. Le 21 septembre 1955, la *Kazakhstanskaïa Pravda* annonçait, par exemple, que le rendement avait varié entre 11,3 et 8,5 quintaux par hectare dans un kolkhoze, cependant très éprouvé par la sécheresse. La moyenne des récoltes n'avait rien d'aussi satisfaisant : 5 quintaux par hectare dans un kolkhoze d'avant-garde voisin d'Akmolinsk, qui s'engage à obtenir, en 1956, 11,3 quintaux/hectare, comme l'annonce la *Kazakhstanskaïa Pravda* du 1^{er} janvier 1956; ailleurs, les résultats moyens ne dépassent pas 6,1 quintaux/hectare.

Ce ne sont pas là de « belles récoltes » quoi que les journaux du Kazakhstan aient pu prétendre. Les « belles récoltes » sont celles qui étaient citées un an plus tôt dans certaines descriptions de kolkhozes; pour cette même région, les résultats moyens variaient, en 1954, de 12,5 à 25 quintaux par hectare. Les résultats sont descendus en flèche en 1955. La récolte de 1954 n'avait pas été mauvaise dans l'ensemble, en

(1) La plupart des terres en friche se trouvent le long de la frontière du Kazakhstan et de la Sibérie, dans les régions de Koustanai, Koktchetav, Akmolinsk, Aktionbinsk, Pavlograd, Semipalatynsk et Oust-Kamenogorsk. Elles sont plus rares dans le sud, dans les régions de Karaganda, Taldy-Kourgane, Djamboul. Un chemin de fer en construction les traversera sur une longueur de 1.200 km, de Koustanai à Pavlograd, ainsi qu'une autre ligne, perpendiculairement, sur 800 km.

(2) *Kazakhstanskaïa Pravda*, 16, 20-VIII et 4-IX-1955.

(3) *Ibid.* 30-VII, 16, 19-VIII-1955.

(4) Ponomarenko dirigeait pendant la guerre les « résistants » du front de Biélorussie, alors que Khrouchtchev commandait sur le front ukrainien.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

dépôt de résultats très faibles localement, 2,5 ou 5 à 8 quintaux/hectare dans certaines fermes d'avant-garde. La moisson de 1955 ayant été désastreuse, il est permis d'attendre des résultats plus mauvais encore s'il est possible.

**

On voit que l'ensemencement des terres vierges était une entreprise bien téméraire. « *Bien qu'en 1954 les conditions fussent favorables, 212 sovkhoses sur 342 subirent des pertes dans le Kazakhstan. En 1955, la situation est pire.* » Ainsi s'exprime la *Kazakhstanskaïa Pravda* du 14 janvier 1956 (5).

Il est évident que la situation géographique des territoires récemment défrichés ne les rend pas particulièrement fertiles. Les pluies sont rares dans le Kazakhstan : chaque année, il tombe entre 200 et 400 mm d'eau, dont seulement 48 à 96 pendant les mois décisifs pour la végétation, c'est-à-dire mai, juin et juillet; en cas de sécheresse caractérisée, cette quantité peut ne pas dépasser en trois mois 5 mm. C'est un fait que les années de sécheresse sont les plus nombreuses; la production des céréales varie alors entre 1,5 et 5 quintaux par hectare.

Les agronomes russes tentent de remédier à l'absence de pluie par les labours d'hiver : des tracteurs enfouissent la neige dans les sillons, ce qui a pour effet d'augmenter les récoltes de quelques quintaux par hectare. Les sillons sont tracés parfois obliquement, parfois perpendiculairement à la direction du vent, parfois même en colimaçon. Ce procédé malaisé n'est applicable qu'à 30 ou 40 % des terres cultivées. On utilisait auparavant, pour empêcher la neige d'être emportée par le vent, une autre méthode : des haies de tournesol ou de moutarde. La mode a changé, avec fracas comme toujours en Union Soviétique.

Chacun sait que la chaleur et la sécheresse associées pendant la période de la germination portent un grand préjudice à la récolte, mais, à en croire les agronomes soviétiques, la merveilleuse fertilité des terres vierges et la perfection de la culture permettent d'affronter toutes les rigueurs du climat. « *Pour l'économie socialiste, il n'est pas d'obstacles insurmontables.* » On pourrait se laisser abuser par les statistiques relatives aux récoltes de 1955 dans le Kazakhstan : il apparaît que les planx fixés ont été dépassés. La vérité est que les résultats sont truqués. Les plans dont les données sont irréalisables sont à un certain moment discrètement diminués; c'est ce qui s'est passé en Ukraine à la suite des dégâts causés par la sécheresse de 1954. Le même maquillage a été réalisé dans le Kazakhstan où l'on a enregistré des résultats supérieurs aux données parfaitement fictives du plan.

Il faut, en effet, que partout ces données soient dépassées, du moins en apparence. Parfois, il est vrai, les statistiques se contredisent... C'est ainsi que huit provinces méridionales d'Ukraine ont dépassé le plan de 112 millions de pouds, alors que le chiffre indiqué pour l'Ukraine tout entière était 153,4 millions, c'est-à-dire 24 millions de quintaux (6). La presse de Kiev, elle aussi, laisse entendre qu'en Ukraine le niveau de l'agriculture est très bas. Certes, il est dit que des records ont été battus, mais les chiffres publiés, et selon toute vraisemblance gonflés, ont aussi leur éloquence. La *Pravda Ukrainy* du 29 novembre 1955 signale une production de 22 quintaux par hectare dans les 800.000 hectares de la région de Dnepropetrovsk et de 21,2 pour toute la région de Kirovgrad. Les

moyennes varient, pour la région de Tcherkassy, au centre de l'Ukraine, entre 23-25 et 9-13 quintaux par hectare (7). Mais, dans un district de la région de Jitomir, au nord de la République, la moyenne ne dépasse pas 3,8 quintaux par hectare. Si l'on considère que l'été 1955 fut pour l'Ukraine une saison exceptionnellement favorable et que les sols y sont généralement excellents, on peut voir que ces résultats naturellement optima n'ont rien de très brillants. La moyenne sur plusieurs années doit être plus médiocre encore.

La presse de Kiev est néanmoins triomphante : « *La victoire éclatante des agriculteurs ukrainiens a compensé les effets de la sécheresse qui a touché les autres parties de l'U.R.S.S.* » Il s'agit là, bien entendu, d'une allusion au Kazakhstan.

On peut constater que le rendement diminue à mesure que, du Sud, on remonte vers le Nord de l'Union Soviétique. C'est ce que confirme la presse de Biélorussie. Dans cette République où les sols alluviaux sont excellents, les records n'atteignent, dans quelques kolkhozes, que 14 à 18 quintaux/hectare. Enfin, en Lettonie, les plans de livraison n'ont pas été respectés.

**

Il est évident que le projet de mise en culture des terres vierges était assez périlleux; Staline, qui n'avait pas peur des entreprises déraisonnables, n'a pas entrepris cette opération, et Khrouchtchev ne l'a pas tentée du vivant du dictateur. Des tentatives partielles faites précédemment n'ont d'ailleurs jamais réussi. Les terres incultes sont officiellement désignées par le terme de « terres vierges et vieilles jachères ». En 1954, les revues agricoles de Moscou expliquaient qu'il s'agissait de champs que l'on avait cessé de cultiver depuis longtemps et exposaient les moyens propres à détruire le chiendent, qui ne pousse pas, on le sait, sur les terres vraiment « vierges » et en friche de toute éternité. Il est possible que la mise en culture de ces sols soit moins difficile aujourd'hui où Khrouchtchev dispose de plus de machines agricoles que Staline, mais le climat n'a pas changé et c'est lui qui rend l'entreprise difficilement réalisable : au Nord du Kazakhstan, il pleut davantage mais l'été est plus court et la neige tombe parfois sur les champs de blé pas encore moissonnés. Avant la guerre, les manuels de géographie édités en U.R.S.S. affirmaient qu'il ne restait plus de terres susceptibles d'être mises en culture.

Il est douteux qu'il en soit autrement à l'heure actuelle, malgré le tapage mené autour des variétés nouvelles de céréales dues à la biologie mitchourinienne et des nouvelles méthodes de culture de Maltzev. De toute manière, les capitaux et les hommes mobilisés pour cette entreprise spectaculaire eussent été de meilleur rapport dans les régions agricoles classiques comme l'Ukraine, dont on a vu que les rendements sont loin d'être satisfaisants.

(5) Le 22 janvier 1956, le même journal donnait d'intéressantes précisions sur les 425 nouveaux sovkhoses du Kazakhstan : chacun englobe en moyenne 20.000 à 23.000 ha. de terres arables et dispose de 400 à 500 ouvriers agricoles, soit 1 pour 50 ha., contre 1 pour 80 à 100 ha., aux U.S.A.

(6) *Pravda Ukrainy*, 27-xi-1955.

(7) *Pravda Ukrainy*, 16-xii-1955.

La portée du désarmement soviétique

L'ANNONCE faite par le gouvernement soviétique d'une diminution des forces armées de 1.200.000 hommes venant après une réduction de 640.000 l'an dernier ne pouvait pas ne pas surprendre. Effectuée de façon spectaculaire à la veille du voyage à Moscou des hommes d'Etat français (qui venaient d'être placés devant la cruelle nécessité de procéder à des « rappels » importants), elle est apparue en premier lieu comme un geste de propagande, comme le support des campagnes de démoralisation de la guerre froide nouvelle version. Mais, comme toujours, l'utilisation par la propagande de la démobilisation n'est qu'un aspect second du phénomène. Ce n'est pas pour étonner le monde occidental et le convaincre de sa volonté pacifiste que l'U.R.S.S. a procédé à ce désarmement partiel. Mais, procédant pour des raisons que l'on verra plus loin, à la démobilisation d'un million deux cent mille hommes, les dirigeants soviétiques ne pouvaient manquer d'utiliser cette décision pour alimenter les campagnes de leurs zéloteurs dans les pays occidentaux.

A la vérité, par son ampleur, le geste a, dans ce domaine, dépassé son but. C'était trop pour qu'on crût que l'U.R.S.S. faisait vraiment un sacrifice. Ou bien ses dirigeants s'étaient aperçus que le niveau de leurs forces armées était bien au-dessus de ce qu'exigeait la sécurité du pays (et ce désarmement constitue l'aveu de leur surarmement antérieur), ou bien les Soviétiques sont en train de réorganiser leur armée sur des bases plus modernes, et cela n'est pas pour rassurer.

**

En gros, on peut dire que les dirigeants soviétiques ont tenté d'utiliser pour une manœuvre bruyante la reconversion — tournant toujours critique — à laquelle les contraignent l'évolution normale de leur complexe économique et militaire, évolution qui exige, en U.R.S.S. comme partout ailleurs que, pour un nombre donné d'hommes sous les armes, il y en ait un nombre toujours plus grand à fabriquer le matériel de guerre.

L'an dernier, la réduction des effectifs a eu lieu au début de l'automne, au moment où une armée peut libérer par anticipation une certaine fraction du contingent le plus ancien s'il n'existe pas de menace de guerre. Et qui engagerait des hostilités contre l'U.R.S.S. en hiver? Cette réduction a porté sur 640.000 hommes, ce qui représente assez exactement 13 % des effectifs sous les drapeaux, soit 3,5 millions d'hommes pour les forces terrestres, 800.000 pour celles de l'air et 700.000 pour la marine (chiffres naturellement approximatifs). Cette diminution, relativement faible, ne pouvait modifier fondamentalement la structure de l'armée rouge. On n'annonça pas de dissolution de grandes unités, ce qui laisse entendre qu'il s'agissait d'un prélèvement effectué uniformément. Par contre, et ceci est important, pour la même année 1955, le budget militaire, du moins la partie qui est publiée officiellement, a accusé une augmentation par rapport à 1954 de 100 à 112 milliards de roubles, atteignant à nouveau presque le plafond de 1952, soit 114 milliards. Les activités techniques et d'un prix élevé ont donc poursuivi leur développement.

La réduction actuelle est tout près du double de la précédente et se situe à environ 25 % du chiffre antérieur total de cinq millions de soldats. Les deux réductions ajoutées donnent par rapport à ce même total 38 %. La nouvelle démo-

bilisation va toucher près de 30 % des effectifs actuels.

On peut donc admettre, en s'en tenant aux indications officielles soviétiques, que l'armée rouge subit une amputation d'un tiers. Cette fois-ci, on a eu soin d'annoncer la dissolution de 63 divisions ou brigades, ce qui correspond également à un tiers des 175 divisions existant en U.R.S.S. Mais ceci doit être pris globalement, car on ignore exactement le nombre de divisions et celui des brigades en cause, ce point pouvant avoir une importance appréciable. En outre, on ne sait rien de la courbe que suivra le budget militaire. Elle sera peut-être à l'inverse de la diminution des effectifs comme en 1955. Même ne le serait-elle pas que l'ensemble du budget donnera vraisemblablement des indications sur une industrialisation beaucoup plus poussée.

Cette réduction d'ensemble des forces — numériques — étant admise, où va-t-elle porter? On peut admettre trois catégories de grandes unités soviétiques : le premier choix au point de vue modernisation est constitué par 22 divisions (la concordance n'est pas toujours possible avec les normes occidentales) dites du « fer de lance » en Allemagne de l'Est; un lot général et moyen comprenant une centaine de divisions du théâtre de la Baltique à la mer Noire, région danubienne comprise; et un troisième lot des continents orientaux et extrême-orientaux d'une cinquantaine de divisions dont certaines de types assez anciens.

On voit mal le « fer de lance » réduit brusquement de 7 ou 8 divisions comme le voudrait la diminution de 30 %. Il le sera dans une certaine mesure pour maintenir la vraisemblance de la diminution des forces. Mais, il ne faudra pas oublier que les divisions allemandes (de l'Est), dont la mise sur pied est maintenant officialisée, prennent forme. Elles pourront bientôt compenser, en tout cas à deux pour une, les divisions soviétiques amenées à disparaître. Dans cette zone, la situation ne sera pas notablement modifiée.

Sur le théâtre principal, la réduction peut jouer du fait que le plan de modernisation des armées satellites du glacis se trouve déjà à un état d'avancement suffisant.

On va donc parvenir à la situation suivante :

Au « fer de lance », 20 divisions au lieu de 22; et 8 à 10 allemandes à la place des 12 prévues initialement;

Sur le théâtre principal, où stationnent actuellement environ 85 divisions soviétiques et 80 satellites, on parviendra à peu près à 60 et 60, soit un ensemble de 120 divisions, ce qui restera encore fort imposant.

Par contre, ce qui se produira beaucoup plus vraisemblablement consistera en une transformation, dont on verra les raisons, de nombreuses divisions en brigades. On aura ainsi pour l'ensemble du théâtre Baltique-mer Noire, y compris les satellites, mais non l'Allemagne :

— une quarantaine de divisions dans leur forme actuelle, c'est-à-dire les plus avancées au point de vue équipement et instruction et les plus proches de l'Ouest;

— et une centaine de brigades allégées.

Il est curieux de constater qu'avec 3,5 millions d'hommes des forces de terre soviétiques et 175 divisions, on obtenait une moyenne de 20.000 hommes par division (et tranche divisionnaire); d'ailleurs, celles-ci étaient loin de compter ce chiffre-là. Or, si l'on fait porter la totalité même des deux réductions sur les seules forces

terrestres, on parvient à la moitié du chiffre précédent, soit 10.000 par division.

En résumé, on semble tendre vers la suppression de plusieurs divisions, le maintien des meilleures dans leur intégrité que compensera une réduction plus massive en Orient et Extrême-Orient, et la transformation de nombreuses divisions en brigades.

Ce dernier point est évidemment hypothétique, mais l'hypothèse semble plausible, car elle repose sur le fait essentiel des affaires militaires : c'est-à-dire les modifications intervenues dans les conceptions soviétiques de la conduite de la guerre. La doctrine elle-même n'est pas changée, mais les formes de l'exécution. Elle doit être adaptée à de nouvelles conditions. La grande bataille-type de l'armée rouge est restée la vaste opération d'encerclement des armées allemandes de Stalingrad. Toujours très étudiée dans les milieux militaires soviétiques, elle y prend la valeur d'un modèle. Elle a été menée par une attaque principale excessivement puissante et une attaque secondaire presque aussi importante. Toutes deux ont été engagées par les meilleures divisions, puis « nourries » sur des dizaines de kilomètres de profondeur à coups de divisions de valeur courante lancées à un rythme continu pour maintenir coûte que coûte le mouvement offensif.

L'exemple transposé dans les conditions nouvelles de la guerre atomique doit être révisé. La première partie de l'attaque pourra encore être effectuée par quelques divisions qui jouiront de l'effet de surprise. Mais l'offensive dans la profondeur pourra tout au plus, lorsque l'adversaire aura ajusté son plan de feu nucléaire, être alimentée avec des brigades allégées, à condition toutefois que celles-ci viennent de très loin à l'arrière et soient donc aéroportées. Le fait sera plus patent encore s'il se produit sur un théâtre européen plus resserré que les immensités russes.

Ces unités allégées doivent posséder un armement beaucoup plus puissant. Elles nécessiteront des moyens techniques considérables : aériens (avions et hélicoptères) pour leur mise en œuvre; et atomiques pour leur appui. En outre, il est certain que les chefs russes envisagent de plus en plus l'emploi de « partisans », qui leur a particulièrement réussi pendant la guerre; ce ne seront plus des Russes sur leur territoire national, mais les communistes des pays où ils pourront être amenés à opérer.

Ainsi, en définitive : moins de combattants, davantage d'armements et beaucoup plus de moyens matériels pour les mettre en œuvre et les desservir.

Il semble fort probable que les forces aériennes et navales ne seront guère touchées par les réductions en cours. Dans l'aviation, un entraînement plus rapide des pilotes, ainsi que des spécialistes, permettra peut-être une réduction du temps de service, qui est d'un an supérieur à celui de l'armée de terre, mais ce n'est pas certain. On a signalé que des formations aériennes russes d'Allemagne de l'Est se trouvaient déjà en voie de dissolution, mais l'exemple est mal choisi, car, dans toutes les armées, on s'inquiète de modifier, disperser et éloigner l'implantation des bases aériennes, en raison de l'augmentation considérable des portées des avions de bombardement et des engins à charge nucléaire.

De même, dans la marine, on conçoit fort difficilement une diminution brutale des effectifs, au moment où les flottes russes de surface et sous-marine tendent à la classification de haute mer. Le temps de service y est également de trois ans et peut autoriser quelques ajustements. Ce sont donc bien les innombrables grandes unités terrestres qui, en toute logique, doivent faire les frais de l'opération « réduction ».

Sur le plan économique et plus particulière-

ment industriel, l'évolution est parallèle, et elle est déterminante car c'est elle qui rend possible la transformation unilatérale en cours. Elle oblige alors à former toujours plus de techniciens et d'ouvriers qualifiés. C'est d'ailleurs bien dans ce sens qu'opère la direction collective soviétique.

Dans l'industrie aéronautique, le dernier chiffre qui soit connu indique que 650.000 personnes sont employées. C'est relativement peu en raison de l'essor prodigieux qu'a pris cette branche, talonnant dans la production militaire celle des Etats-Unis, ainsi que celle des engins télégués, sans parler de l'industrie atomique proprement dite. De toute évidence, pendant de nombreuses années, il sera fait appel à une abondante main-d'œuvre, qui ne peut provenir que des couches jeunes de la population.

Dans les constructions maritimes, on n'ignore pas que l'U.R.S.S. s'est portée acquéreur à l'étranger de bâtiments de commerce, afin de réserver fort vraisemblablement ses chantiers à la production de guerre. La création de nouveaux chantiers ne peut également s'effectuer qu'à la cadence de la formation d'une main-d'œuvre hautement spécialisée.

Ainsi de toutes parts la modernisation des forces russes est fonction, et n'est présentement que fonction d'une formation accélérée de techniciens. Le chemin parcouru depuis 1945 ne manque pas d'être déjà considérable. A cette époque les forces russes consistaient en quelques divisions blindées accompagnées d'une foule de divisions d'infanterie, même de cavalerie, rappelant les types de 1914.

Or, cela se produit de surcroît au moment où un même effort s'accomplit pour acquérir des marchés à l'étranger et plus particulièrement auprès des pays dits « non engagés ». Une expansion commerciale, facilitée par le fait qu'elle touche des populations aux besoins peu sélectifs, ne peut qu'y soutenir puissamment le mouvement général et politique de domination soviétique.

Enfin, autre point important : l'U.R.S.S. va aborder une série assez longue de « classes creuses ». Le fait commencera à se faire sentir dans le nombre annuel des jeunes techniciens et apprentis nouvellement formés. Le seul moyen de prendre une certaine avance en vue de pallier cet inconvénient prolongé consiste à alléger les charges militaires des classes jeunes, qui accomplissent deux ou trois ans de service.

*

En résumé, de nombreux phénomènes entraînent une réduction de la charge militaire « humaine ». La puissance militaire ne faiblit pas; elle ne fait que se déplacer : aux masses armées d'une manière rudimentaire, sont substitués des moyens de grande efficacité, qui nécessitent relativement peu d'hommes pour les servir, mais infiniment plus pour les produire et en assurer le ravitaillement.

DÉSTALINISATION ET ÉMIGRATION POLITIQUE

Le « nouveau cours » politique en Allemagne soviétique n'a nullement réduit le flux de réfugiés politiques arrivant en Allemagne fédérale, bien au contraire.

Il ressort des derniers chiffres publiés par le Ministère aux questions panallemandes que le nombre des réfugiés a même atteint des proportions de plus en plus grandes :

février 1956	22.587 réfugiés
mars 1956	23.920 réfugiés
avril 1956	26.718 réfugiés

soit 73.225 réfugiés en trois mois...

BIBLIOGRAPHIE

Le destin de la Roumanie

DESTIN DE LA ROUMANIE, par Henri Prost. (Editions Berger-Levrault, Paris.)

Ce livre n'est pas seulement un chapitre vécu de l'histoire; il est aussi un avertissement aux peuples qui conservent leur liberté. Son auteur est un des rares Français à avoir eu la possibilité de suivre de près les transformations politiques et économiques que ce pays danubien a subi sous les diverses influences qui se sont exercées sur lui. En effet, M. Henri Prost est resté vingt ans à Bucarest où il a été, après l'arrivée de l'Armée rouge, délégué de l'Office des Biens et des Intérêts français auprès de l'Ambassade de France.

En observateur impartial, il décrit l'évolution du royaume roumain, depuis son accroissement territorial au lendemain de la première guerre mondiale jusqu'à son intégration dans le glacis soviétique. Mais son témoignage ne sollicite pas seulement l'intérêt de ceux qui s'occupent de l'histoire contemporaine. La Roumanie est, en effet, le seul pays de l'Europe orientale qui a tenté de survivre à tous les naufrages européens et de s'adapter aux nouvelles circonstances. Elle s'est trouvée à la Conférence de la Paix de Versailles du « bon côté », c'est-à-dire du côté des vainqueurs. Parmi les petits pays qui ont combattu au cours de la première guerre mondiale aux côtés des Alliés, il est le seul à avoir échappé à la revanche hitlérienne. Tandis que ses voisins, la Tchécoslovaquie, la Pologne et la Yougoslavie étaient devenus des territoires administrés par le III^e Reich, la Roumanie a réussi, au prix de concessions territoriales (cédant la Bessarabie et le nord de la Bukovine à l'U.R.S.S., la moitié de la Transylvanie à la Hongrie et le sud de la Dobroudja à la Bulgarie) et de concessions politiques et économiques accordées à l'Allemagne, à conserver son indépendance. Cependant, sa volte-face de 1940 l'obligea d'adhérer au Pacte Tripartite et au Pacte Anti-Komintern, de combattre contre l'Union Soviétique à côté de la Wehrmacht et de déclarer la guerre à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Mais, le 23 août 1944, lorsque les troupes allemandes furent refoulées de France et des territoires russes, la dictature d'Antonesco fut renversée à Bucarest et le nouveau gouvernement roumain conclut un armistice avec les Alliés. Il engageait dix-huit divisions dans les hostilités contre le Reich hitlérien, dans l'espoir de conserver son indépendance, malgré sa défaite.

Selon une opinion très répandue en Occident, les pays de l'Orient européen seraient devenus des satellites de l'U.R.S.S., parce qu'ils auraient été abandonnés par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne à Yalta. L'ouvrage de M. Henri Prost prouve que cette opinion n'est pas fondée. Quel qu'ait pu être l'état d'esprit du Président Roosevelt au cours des réunions des « Grands », des documents publiés sur les conférences internationales, il ne résulte pas que l'Amérique ou l'Angleterre auraient consenti l'absorption des petits pays de l'Europe orientale par l'U.R.S.S. Au contraire, la déclaration de Yalta sur les régions libérées semblerait même aujourd'hui

acceptable. En effet, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S. se sont engagés à :

« 1° Créer les conditions d'une paix intérieure » (dans tous les Etats libérés ou satellites de l'Axe).

« 2° Constituer des autorités gouvernementales provisoires représentant largement tous les éléments démocratiques de la Nation et ayant la mission d'établir le plus rapidement possible, par des élections libres et sans entraves, des gouvernements reflétant la volonté du peuple.

« 3° Faciliter, là où il serait nécessaire, l'organisation des élections. »

Aucun paragraphe de ce texte n'équivaut à un abandon. Même actuellement, les partisans des négociations avec l'Est seraient satisfaits d'obtenir une déclaration analogue pour l'Allemagne orientale, pour la Corée ou pour le Nord-Vietnam. Mais l'évolution de la situation en Roumanie après son occupation par l'Armée rouge, est une illustration de la manière dont les Soviétiques appliquent les conventions internationales qu'ils ont conclues. A Yalta, ils se sont engagés à « créer les conditions d'une paix intérieure ». Or, le parti communiste roumain s'est constamment efforcé de provoquer des troubles, afin de permettre au Haut Commandement soviétique d'accuser les membres non communistes de la coalition gouvernementale de Bucarest d'être incapables de maintenir l'ordre sur les arrières des troupes russes qui combattaient contre l'Allemagne. On jetait la responsabilité des « troubles » de Roumanie sur les chefs des partis démocratiques, Jules Maniu pour les nationaux-paysans et Constantin Bratianu pour les libéraux, qui, sous le patronage du roi Michel, avaient renversé la dictature germanophile d'Antonesco et ramené la Roumanie dans le camp des Alliés. Ils s'étaient imaginé qu'en ouvrant à l'Armée rouge la voie vers l'Europe centrale (la volte-face roumaine a coûté à l'Allemagne 22 divisions ainsi que la perte de la Grèce, de la Bulgarie, de la Yougoslavie et d'une partie du territoire hongrois) leur pays se trouverait dans une situation plus favorable à la conférence de la paix. Or, les Russes ne semblaient avoir qu'un souci : éliminer les hommes qui avaient rendu ce grand service à l'U.R.S.S. et qui n'avaient jamais accepté de collaborer avec le III^e Reich. Estimant, probablement, que la sécurité des arrières de leurs troupes constituait un excellent prétexte pour justifier leur action, les Soviétiques se hâtèrent de créer à Bucarest un « fait accompli » avant la capitulation de l'Allemagne. Après l'occupation des ministères par les unités de l'Armée rouge, Vichinsky, le 6 mars 1945, contraignit le roi à approuver la constitution d'un gouvernement placé sous le contrôle des communistes. Aux protestations des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, Moscou répliqua qu'il était de son devoir de « créer les conditions d'une paix intérieure » dans un pays libéré par leurs troupes.

Les « compagnons de route »

Du nouveau ministère faisaient partie des éléments bourgeois, comme M. Georges Tataresco, ancien secrétaire général du Parti libéral (vice-

président du Conseil et ministre des Affaires étrangères), convaincus qu'une attitude souple à l'égard des communistes et de l'U.R.S.S. permettrait à la Roumanie de gagner du temps, afin d'offrir aux Occidentaux, après la fin des hostilités, la possibilité d'intervenir en sa faveur. Ils estimaient que leur présence dans le gouvernement diluerait la virulence des communistes et empêcherait les partisans de Moscou d'appliquer leur programme de soviétisation. Cet avis était partagé par une grande partie du patronat ainsi que par les milieux financiers. Les chefs d'entreprises et les directeurs des banques finançaient le parti communiste dans l'espoir que ses dirigeants leur en seraient reconnaissants un jour. En outre, ils étaient convaincus que les nouveaux ministres, une fois familiarisés avec les problèmes de la production et de la distribution, comprendraient que les « capitalistes » ne sont pas des exploiters de la « classe ouvrière », mais des éléments utiles à l'économie nationale. Une partie du clergé orthodoxe se montrait, elle aussi, favorable à la coopération : les communistes n'étaient-ils pas comme l'Eglise, les partisans des pauvres ? Quant aux intellectuels, ils se découvrirent soudainement grands admirateurs de l'« œuvre immortelle de Lénine ». L'un d'eux, le professeur Mititza Constantinesco, ancien ministre des Finances, consacrait un ouvrage aux immenses progrès réalisés dans le « continent U.R.S.S. ».

Des élections « libres » à la victoire communiste

Les Grands décidèrent à la conférence de Moscou (16 à 27 décembre 1945) de procéder à l'organisation d'élections libres en Roumanie. Deux représentants de l'opposition furent cooptés dans le gouvernement en qualité de ministres sans portefeuille. « *Qui relit aujourd'hui le texte de la loi électorale* (promulgué avec l'approbation du roi et des représentants des Trois Grands) *peut y trouver toutes les garanties désirables pour l'opposition* », observe, non sans raison, M. Henri Prost. Ici aussi, comme à Yalta, les textes sont irréprochables, mais ce qui compte, c'est leur application par les communistes. Ceux-ci détenaient le ministère de la Justice, chargé de la surveillance des opérations électorales, et le ministère de l'Intérieur, où étaient centralisés les résultats. Les Roumains se rendent aux urnes le 19 novembre 1946. Les délégués de l'opposition, autorisés à siéger dans chaque bureau de vote, ont pu pointer les suffrages des différents partis : à lui seul, Maniu a obtenu 70 % des voix. Ce fait n'empêche pas le ministère de l'Intérieur d'attribuer d'office 80 % des suffrages au Bloc des partis démocratiques (coalition patronnée par les communistes) car le gouvernement n'a pas hésité d'inscrire à son actif les voix obtenues par l'opposition (nationaux-paysans de Maniu, libéraux de Bratiano et sociaux-démocrates de Titel Petresco) et d'accorder à ses adversaires ses propres suffrages.

Après cette « victoire » communiste, les Roumains redoutèrent un durcissement du régime. Mais, les hommes de Moscou avaient encore besoin de leurs « compagnons de route », car il fallait convaincre les Occidentaux d'accepter le nouveau Parlement comme issu d'élections dé-

mocratiques. Les travaux de l'Assemblée devaient, par conséquent, être ouverts par le roi. Celui-ci affirma dans le discours du trône, que « la propriété privée serait opiniâtrement défendue » par son gouvernement. Seuls, les trente-deux députés de Maniu et les trois de Bratiano n'assistèrent pas à cette séance inaugurale, mais la défection de ces « anticommunistes systématiques » ne parvient pas à jeter le doute sur la légitimité de la nouvelle Chambre législative. En effet, les Occidentaux reconnurent le gouvernement de Bucarest en signant avec lui, le 10 février 1947, le traité de paix. Mais, pour que la Roumanie pût, au nom de sa souveraineté reconquise, rejeter toutes les immixtions étrangères dans ses affaires intérieures, il fallait que le traité de paix fut ratifié par le Congrès de Washington et par la Chambre des Communes de Londres. Pour ne pas éveiller les soupçons des Américains et des Anglais, les communistes respectèrent les règles du jeu démocratique à Bucarest : le Parlement se réunit régulièrement et les discussions furent souvent animées; les partis de l'opposition continuèrent à publier des journaux qui attaquaient violemment le gouvernement. De son côté, M. Georges Tataresco adressa un mémorandum au Président du Conseil où il déplora « l'impression de soumission à Moscou que donnaient certains membres du ministère ». Ce mémorandum, dont les copies circulèrent dans le pays, ne provoqua pas le limogeage de son auteur : les communistes avaient encore besoin de lui. Mais, finalement, en juin 1947, Américains et Anglais ratifièrent le traité de paix. Désormais, les derniers obstacles à la soviétisation du pays étaient tombés. Le 14 juillet, M. Maniu fut arrêté, le 7 novembre, M. Georges Tataresco relevé de ses fonctions et placé sous résidence surveillée; le 30 décembre, le roi Michel fut contraint d'abdiquer pour permettre aux partisans de Moscou de proclamer la République populaire roumaine. Entre temps, la conversion monétaire du 15 août (véritable confiscation de l'argent) ruinait les industriels et les banques privées, qui ne pouvaient plus faire face aux échéances que grâce aux crédits de l'Etat, tout leur avoir liquide ayant fondu. Le régime communiste n'était pas disposé à les récompenser pour l'aide qu'ils lui avaient fournie depuis 1945. Le 11 juin 1948, la loi sur la nationalisation des entreprises industrielles, minières, bancaires, compagnies d'assurances et de transports, etc., fut votée par l'Assemblée nationale. Leurs propriétaires furent dépouillés de tout ce qu'on trouva à leur domicile ou à leur bureau, objets de valeur, mobilier, etc., et sous divers prétextes, condamnés à des peines allant de dix à vingt ans de prison. Quant à l'Eglise orthodoxe, qui avait moralement cautionné l'interdiction du culte catholique de rite byzantin, les communistes nommèrent à sa tête un Patriarche entièrement dévoué à leur cause, qui procéda à une épuration sévère parmi les membres du clergé non convertis à l'Evangile progressiste. D'autre part, les intellectuels qui s'étaient découverts grands admirateurs de l'œuvre de Lénine, furent internés dans des camps de concentration. Désormais, les communistes n'avaient plus besoin de « compagnons de route ». A quelques semaines d'intervalle, ils ont traité de la même façon les « anticommunistes systématiques » et les partisans du dialogue et de la coopération. Comme Albert Mousset l'écrit dans la préface du « *Destin de la Roumanie* » : « *Du livre de Henri Prost se dégage une leçon dont on voudrait qu'elle fut mise à profit par tous les Français.* »